

**¿HACIA DÓNDE CAMINA LA RELACIÓN ENTRE LIBERTAD RELIGIOSA Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN? ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LA
JURISPRUDENCIA DEL TEDH EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA
SEKMADIENIS C. LITUANIA**

Por

JORGE SALINAS MENGUAL
Profesor contratado Doctor de Derecho Eclesiástico del Estado
Universidad Católica de Murcia

jcsalinas@ucam.edu

Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 48 (2018)

RESUMEN: La relación entre libertad religiosa y libertad de expresión ha sido objeto de un estudio dilatado en el tiempo por parte del TEDH. Las continuas violaciones, que en los diferentes informes de organismos oficiales, son puestas de relieve en relación con la libertad religiosa invitan a una reflexión sobre en qué medida contribuye, un inadecuado ejercicio de la libertad de expresión, derecho elevado casi a la categoría de absoluto en las democracias modernas, a este ambiente generalizado de limitación de la libertad religiosa. El estudio particular de la sentencia Sekmadienis c. Lituania, en el contexto de la jurisprudencia del TEDH sobre la materia, puede aportar datos interesantes que permitan ofrecer una respuesta adecuada a dicha cuestión.

PALABRAS-CLAVE: libertad religiosa, libertad de expresión, margen de apreciación, moral pública.

SUMARIO: I. Introducción. II. Delimitación conceptual. Los sentimientos religiosos como elemento integrante de la libertad religiosa. III. Libertad de expresión y libertad religiosa: definición y dimensiones. IV. Relación entre libertad de expresión y libertad religiosa: ¿un conflicto en auge? V. Breve análisis de la evolución jurisprudencial del TEDH relativa a la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión. VI. Criterios seguidos por la jurisprudencia del TEDH sobre la materia. VII. Análisis de la Sentencia Sekmadienis LTD. v. Lituania en el contexto de la jurisprudencia del TEDH. VIII. Soluciones planteadas y conclusiones.

ABSTRACT: The relation between religious freedom and freedom of expression has been a subject of study for the ECtHR for a long time. The persistent violations, which are highlighted in relation with the religious freedom in the various reports of the official bodies, invite us to reflect on how much an inadequate exercise of the freedom of expression, a right that is considered almost as absolute in the modern democracies, contributes to this pervasive climate of limitation of the religious freedom. The particular study of the sentence Sekmadienis Ltd. v. Lithuania, in the context of the jurisprudence of the ECtHR about this subject, can provide interesting data that allow to offer an adequate answer to this question.

KEYWORDS: religious freedom, freedom of expression, margin of appreciation, public morals.

I. INTRODUCCIÓN

El periodista y escritor Juan Manuel de Prada, en uno de sus artículos titulado “Yo no soy Charlie Hebdo” y publicado en el Diario ABC el 12 de enero de 2015, reflexionaba sobre el hecho de que la libertad de expresión había sido hasta tal punto sacralizada, que se había arrogado el derecho a la blasfemia de las religiones con total impunidad por parte de la opinión pública y de los diferentes órganos de la Administración¹. Esta conclusión podría ser interpretada como cierta si se analiza desde una perspectiva objetiva e imparcial, pues en nuestra sociedad actual la libertad de expresión se ha convertido en la “niña bonita” a la que parece que todo le está permitido, siempre que no invada los límites que vienen determinados por el discurso del odio.

Basta con echar un vistazo a los medios de comunicación y a las redes sociales para que uno pueda percatarse, sin mucho esfuerzo, de la vigente actualidad que posee el conflicto que ha ido surgiendo en el desarrollo y aplicación de dos derechos fundamentales, la libertad religiosa y la libertad de expresión. Ante esta creciente polémica, la jurisprudencia europea no ha permanecido ajena, sino que a lo largo de los últimos 25 años ha tenido que posicionarse sobre los criterios a seguir a la hora de ofrecer una solución adecuada a los numerosos casos que se le han planteado. En el fondo, las cuestiones sobre las que ha tenido que dirimir han sido cuál de los derechos en conflicto ha de prevalecer, qué límites pueden ser considerados como legítimos para restringir el ejercicio de un derecho, y en qué medida la doctrina del margen de apreciación es aplicable a estos supuestos.

El incremento en el continente europeo de expresiones ofensivas hacia las religiones, como si todo cupiera dentro de la libertad de expresión, y la corriente de secularización que invade la sociedad y que no considerara nada como sagrado, ha contribuido a avivar las divisiones y la cultura del enfrentamiento y el conflicto². Las relaciones entre libertad de expresión y libertad religiosa despiertan un interés jurídico sobre cuál de ellas ha de prevalecer en caso de conflicto. Teniendo en cuenta que en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH) no existe un orden jerárquico entre los distintos derechos que lo integran, a lo largo del presente trabajo se van a analizar los últimos pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH),

¹ De Prada, J. M., “Diario ABC”, publicado el 12 de enero de 2015, en goo.gl/jHyWHu, consultada el 16 de agosto de 2018.

² Combalía Solís, Z., “Los conflictos entre libertad de expresión y religión: tratamiento jurídico del discurso del odio”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. 31, 2015, pp. 356-357.

especialmente el caso *Sekmadienis c. Lituania*, en relación con los criterios generales mantenidos por la jurisprudencia precedente, para poder responder a la siguiente pregunta: ¿puede hablarse de un cambio de criterio y fundamentación jurídica en la resolución de los problemas que plantea la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión?

II. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL. LOS SENTIMIENTOS RELIGIOSOS COMO ELEMENTO INTEGRANTE DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

A la hora de abordar el concepto de religión se puede distinguir entre quienes la entienden como una elección de la persona, y aquellos que la consideran como un elemento constitutivo de la identidad del sujeto. La cuestión no es baladí, pues quien se decante por la primera concepción aceptará el debate crítico de ideas que incluso pueda llegar a ofender los sentimientos religiosos de los creyentes, mientras que quien opte por la segunda acepción apostará por la defensa y protección penal de los sentimientos religiosos³. A este respecto Palomino Lozano señala que “las tesis que defienden que la protección penal de los sentimientos religiosos protegen como bien jurídico el honor y asimilan la lesión de los sentimientos religiosos con las injurias, van en esta dirección”⁴. Más allá del bien jurídico protegido, desde mi punto de vista, ambas concepciones no son opuestas, ya que si bien la religión implica una elección de la persona, pues sin ella no podría hablarse de la necesaria libertad de la que siempre ha de gozar el sujeto a la hora de configurar sus creencias, también, una vez llevada a cabo esta elección, la propia religión va a llevar consigo una determinada visión del hombre, de la vida y del mundo que conformará la identidad de la persona. Partiendo de este dato puede afirmarse que religión y persona constituyen un todo que no es posible diferenciar, lo que ha de servir de fundamento y justificación a la hora de postular la necesidad de una protección penal de los sentimientos religiosos, tanto de los individuos como de las distintas confesiones religiosas. Esta tesis es apoyada por el TEDH, que en su sentencia en el caso *Kokkinakis c. Grecia* va a recoger la idea de que los sentimientos religiosos van a influir de manera determinante en la identidad de los creyentes y en su concepción de la vida⁵. Como bien señala Vázquez Alonso “entre creencias y creyente surge una relación singular de identidad con los dogmas y símbolos de su fe, hasta el punto de que

³ Torres Sosprea, D., “Sociedad de la información y libertad religiosa. Cuando la libertad religiosa se convierte en *hate speech*”, Anuario de Derecho Canónico, nº 6, 2018, p. 264.

⁴ Palomino Lozano, R., “Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto”, en Martínez-Torrón, J.; Cañamares Arribas, S., “Tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014, p. 45.

⁵ Sentencia TEDH caso *Kokkinakis c. Grecia* (nº 14307/88) de 25 de mayo de 1993.

las críticas hacia estos supone, también, una ofensa hacia su propia persona. El hombre religioso sitúa sus creencias en un lugar de específica sensibilidad⁶. Los sentimientos religiosos no surgen de las enseñanzas recibidas o de la costumbre o tradición seguidas por la propia familia, aunque puedan influir todos estos factores, sino que se forman en lo más íntimo del espíritu humano, por lo que pueden llegar a definirse como una realidad digna de protección en el ámbito jurídico, al formar parte del contenido de la libertad religiosa como derecho fundamental⁷.

Desde algunos sectores doctrinales se ha defendido que los sentimientos religiosos pertenecen a la subjetividad de la persona, por lo que su incorporación al ámbito de la libertad religiosa generaría una multitud de casos diferentes que dificultarían alcanzar una mínima seguridad jurídica. Partiendo de esta idea se aboga por extraerlos del ámbito jurídico para circunscribirlos a la esfera privada de la persona, como señala Martínez-Torrón cuando afirma que “la tutela de los sentimientos religiosos no forma parte, de suyo, de la garantía de la libertad religiosa”⁸. Frente a ello, Combalía Solís sostiene que “la protección jurídica a los sentimientos religiosos no busca proteger las creencias, sino la dignidad de las personas que las profesan. La crítica respetuosa, aun cuando sea contraria a la ortodoxia de un determinado credo, no hiere la dignidad de las personas, sino que es manifestación de la dignidad de quien piensa y se expresa en libertad, aun cuando sea heterodoxamente⁹”. También es discutible la precisión de que la protección en el campo de los sentimientos religiosos debería centrarse en las personas y no en las confesiones religiosas, argumentando al efecto que de lo contrario se corre el riesgo de que el Estado pueda entrar a valorar qué creencias son dignas de protección y cuáles no. Para confrontar esta afirmación es necesario partir de la idea de que la libertad religiosa está integrada no sólo por una dimensión individual, sino también por una vertiente comunitaria que, desde la perspectiva de una sana laicidad, debe concebirse como parte integrante de este derecho.

Los sentimientos religiosos se podrían entender como el bienestar emocional del individuo en lo referente a sus creencias sobre la divinidad o lo trascendente, estado que se puede menoscabar cuando se causan emociones negativas o desagradables a través

⁶ Vázquez Alonso, V. J., “La libertad de expresión artística: una primera aproximación”, *Estudios de Deusto*, 62/2, p. 91.

⁷ García García, R., “La libertad de expresión ejercida desde los derechos de reunión y manifestación en colisión con la libertad religiosa”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, nº 37, 2015, pp. 29-30.

⁸ Martínez-Torrón, J., “La tragedia de *Charlie Hebdo*: algunas claves para un análisis jurídico”, *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, nº 50, 2015, p. 27.

⁹ Combalía Solís, Z., “Libertad de expresión y difamación de las religiones: el debate en Naciones Unidas a propósito de las caricaturas de Mahoma”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, 19, 2009, pp. 2-3

de comportamientos externos¹⁰. Moreno Mozos, por su parte sostiene que “se habla de sentimiento porque lo religioso, como experiencia de vida, se produce en el ámbito de lo humano, y a pesar de que esta vivencia impregna la totalidad de facetas existenciales de la persona, es en la afectivo-emocional donde emerge el fenómeno religioso, es aquí donde se produce la fusión entre la esfera de elementos temporales y la de parámetros de naturaleza religiosa”¹¹. Camarero Suárez, reconociendo la importancia de esta realidad, afirma que “la sensibilidad religiosa es un bien protegible, y su protección jurídica exige que el derecho a la libertad de expresión sea ejercido dentro de unos límites, ya que lo religioso no es un aspecto accesorio, sino esencial de la persona”¹². Otros autores entienden los sentimientos religiosos como un ámbito fundamental de la conciencia que lleva a que la persona los comprenda como parte de su propio ser y elemento fundamental en la configuración de su dignidad personal¹³. En una línea parecida se manifiesta Garriga Domínguez, quien sostiene que “las creencias religiosas generan en quienes profesan una religión sentimientos profundos respecto de las mismas. La adhesión a unas creencias, a la vez que conforma la personalidad del individuo, genera un vínculo sentimental con las mismas. Este rasgo convierte las convicciones religiosas en una parte importante de la singularidad e identidad de cada persona y, por ello, estarían ligadas a las nociones de integridad moral y dignidad humana”¹⁴.

Una cuestión por tanto importante en este ámbito es si los sentimientos religiosos forman parte, o no, del derecho a la libertad religiosa. La postura de autores como Martínez-Torrón es que la tutela de los sentimientos religiosos no forma parte de la garantía de la libertad religiosa. De esta manera justifica que las ofensas a los sentimientos religiosos sólo son susceptibles de protección jurídica, y por tanto, tienen capacidad para limitar la libertad de expresión en casos extremos, es decir, cuando estamos ante un lenguaje injurioso que además es calumnioso, ya que la libertad de

¹⁰ Roca de Agapito, L., “El delito de profanación como ejemplo de un derecho penal sentimental”, *Derecho y Religión*, Vol. XII, 2017, p. 174.

¹¹ Moreno Mozos, M^a. M., “Delitos contra los sentimientos religiosos: un difícil equilibrio entre derechos fundamentales. Especial referencia a la legislación española”, en Martí Sánchez, J. M^a.; Moreno Mozos, M^a. M., (Coord.) “Derecho de difusión de mensajes y libertad religiosa”, Dykinson, Madrid, 2018, p. 143.

¹² Camarero Suárez, M., “La protección de los intereses religiosos en España: en los medios de comunicación y en ambientes especiales”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. I, 1985, p. 372.

¹³ Minteguía Arregui, I., “Sentimientos religiosos, moral pública y libertad artística en la Constitución española de 1978”, Dykinson, Madrid, 2006, pp. 223-224.

¹⁴ Garriga Domínguez, A., “El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales”, *Anuario de Filosofía del Derecho*, nº 30, 2014, pp. 114-115.

expresión no protege el derecho a mentir, o cuando nos encontramos ante situaciones de *hate speech*¹⁵.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo español también ha variado en su posicionamiento sobre la comprensión del alcance de los sentimientos religiosos, ya que, por ejemplo, en su sentencia de 8 de abril de 1981 señala que “los actos perseguidos (en el que se juzgaba un comic, donde unas religiosas celebraban la entrada del año sustituyendo las tradicionales uvas por hostias consagradas) no atentan en estricto sentido contra la libertad religiosa, sino contra los sentimientos religiosos, los cuales no suponen un agravio o ultraje a una persona determinada, sino a los sentimientos religiosos de la comunidad, en razón a que el hecho religioso es un valor comunitario, colectivo o social de primera magnitud”¹⁶, mientras que desde una perspectiva contraria, en la STS de 25 de marzo de 1993, entiende que los sentimientos religiosos se hayan vinculados exclusivamente a la dimensión individual de la persona¹⁷. En esta misma línea, y desde el ámbito doctrinal, hay autores que aportan una serie de argumentos tendentes a justificar que cuando el Código penal aborda el tema de los sentimientos religiosos lo hace en su vertiente individual y personal, pues los sentimientos, por su propia naturaleza, son personales y no se puede pretender homogeneizarlos. Dado que cada uno vive el hecho religioso a su manera, los sentimientos religiosos no se pueden generalizar, ya que ello implicaría una selección de los mismos realizada de forma arbitraria y contraria al pluralismo religioso de la sociedad¹⁸.

En cualquier caso no puede negarse la importancia de los sentimientos religiosos en la vida del creyente, ya que que nacen en el interior de su mismo ser, fruto del ejercicio y vivencia de sus creencias, hasta tal punto que son objeto de protección tanto por el art. 14 del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979¹⁹, así como los artículos 524 y 525 del Código penal, en lo que se refiere a la profanación y el escarnio respectivamente²⁰.

¹⁵ Martínez-Torrón, J., “*Hate speech*, libertad de expresión y sentimientos religiosos”, Estudios Eclesiásticos, Vol. 92, 2017, pp. 760-761.

¹⁶ Sentencia del Tribunal Supremo (STS 4631/1981) de 8 de abril de 1981.

¹⁷ Sentencia del Tribunal Supremo (688/1993,) de 25 de marzo de 1993.

¹⁸ Roca de Agapito, L., “El delito de profanación como ejemplo de un derecho penal sentimental”, op. cit, pp. 171-175.

¹⁹ “Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos religiosos de los católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Española”.

²⁰ Art. 524 Código penal: “El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.”

Pese a ello, autores como Roca de Agapito entienden que si se protegieran jurídicamente los sentimientos religiosos se quebrarían tres principios fundamentales: el principio de intervención mínima, que implicaría que la respuesta penal no sería necesaria para abordar un tema que se ubica dentro del terreno de los sentimientos; el principio de legalidad y seguridad jurídica, pues abordar jurídicamente la defensa de los sentimientos religiosos llevaría consigo el riesgo de una notable indeterminación y un elevado subjetivismo; y el principio de igualdad, ya que no se podría argumentar el por qué de la protección de los sentimientos religiosos y no de otros sentimientos como los relacionados con la política, el patriotismo o las aficiones deportivas, por ejemplo²¹. Sin embargo, la diversidad de las realidades que pueden asociarse a los sentimientos es susceptible de dar lugar a resultados diferentes que, por tanto, no podrían ser considerados discriminatorios, ya que, mientras que la religión configura ontológicamente al sujeto y afecta a su dignidad y al desarrollo de su personalidad, en los demás ámbitos mencionados por el autor como ejemplo para defender la existencia de una discriminación incompatible con el principio de igualdad no sucede lo mismo, ya que se trata de aspectos más superficiales y externos al ser mismo del sujeto, por más que se les pueda revestir de una trascendencia o importancia que en ocasiones puede resultar desproporcionada.

¿Dónde ubicar los sentimientos religiosos? Tampoco en este punto la doctrina se pone de acuerdo, pues mientras que hay autores que los ubican dentro del contenido de la libertad religiosa (art. 16 CE), otros autores los insertan dentro del art. 18 CE, es decir, en el ámbito de la protección del honor como garantía de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad. Otros autores defienden una perspectiva colectiva, pero no en relación con el contenido de la libertad religiosa, sino como defensa del patrimonio religioso de una comunidad, y por ende, como elemento necesario para el mantenimiento del orden público y de la convivencia pacífica²². Finalmente, para un importante sector doctrinal²³ la protección de los sentimientos religiosos va a encontrar su fundamento en la dimensión colectiva de la libertad religiosa, es decir, el sujeto activo

Art. 525 Código penal: “1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. 2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna.”

²¹ Roca de Agapito, L., “El delito de profanación como ejemplo de un derecho penal sentimental”, op. cit, pp. 177-178.

²² Idem, pp. 175-177.

²³ Dentro del mismo pueden situarse autores como Morillas Cueva, De Otaduy o Pérez Madrid.

de los mismos será no la persona individual, sino la propia comunidad de creyentes o las confesiones religiosas²⁴.

Frente a concepciones antropológicas actuales que postulan una visión de la persona segmentada en compartimentos estancos totalmente independencia entre sí, donde el cuerpo nada tiene que ver con la mente, ni la mente con los sentimientos, lo que dificulta en gran medida la comprensión del alcance y valor de los sentimientos religiosos, una antropología, que podríamos calificar como integral, donde las diferentes dimensiones del sujeto se hallan íntimamente relacionadas, ayudaría a entender los sentimientos religiosos, más que como una realidad vinculada exclusivamente con la dimensión subjetiva del hombre, como un ámbito que permite poner en relación los valores religiosos o las creencias con el mismo ser de la persona y su dignidad.

Además, en el ámbito de los sentimientos se da una paradoja contradictoria, ya que se defiende, por un lado, que por pertenecer al ámbito de lo subjetivo de la persona no pueden gozar de la entidad necesaria para ser considerados como un bien jurídico digno de protección penal, pero a su vez, se constituyen en el fundamento de numerosas decisiones a las que se pretende conferir categoría de derechos. Por todo ello no es extraño escuchar afirmaciones como: “si se aman, ¿por qué no pueden casarse aunque se trata de dos hombres o dos mujeres?”, en las que la trascendencia de la juridicidad de la relación se fundamenta meramente en el sentimiento y no en una valoración objetiva basada en la misma naturaleza de las cosas, ni siquiera en la consecuencias jurídicas y prácticas, que la extensión de esta figura conllevaría para la sociedad. Es sólo un ejemplo para probar cómo, por un lado, vivimos en una sociedad donde los sentimientos ocupan un papel destacado que ejerce una influencia determinante, hasta el punto de abarcar incluso el ámbito de lo jurídico, mientras que por otro lado, cuando esos sentimientos se vinculan con las creencias religiosas tratan de ser excluidos del contenido del derecho a la libertad religiosa por no tratarse de un aspecto objetivo, sino de un elemento perteneciente a la mera subjetividad de la persona, y por tanto, sin la entidad necesaria para gozar de la adecuada protección jurídico-penal que les garantice una mínima seguridad jurídica.

Si todo ordenamiento jurídico se constituye sobre la base del respeto a unos Derechos que hallan su fundamento en la dignidad de la persona, la comprensión de esa dignidad debería partir de una reflexión sobre si la concepción antropológica que le sirve de base ayuda o no en la tarea de entender adecuadamente a qué nos referimos cuando hablamos de dignidad, ya que la visión que se tenga del hombre y de su dignidad inalienable influirá en la interpretación que se deba llevar a cabo, por parte de las normas

²⁴ Mintegua Arregui, I., “El arte ante el debido respeto a los sentimientos religiosos”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, nº 11, 2006, p. 26.

y los órganos jurisdiccionales, sobre el contenido, la forma y los límites que debería abarcar la libertad de expresión.

III. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA: DEFINICIÓN Y DIMENSIONES

Libertad de expresión²⁵ y libertad religiosa²⁶ aparecen recogidos en varios artículos, a nivel nacional e internacional, tanto en la Constitución española, como en el CEDH. Por lo que respecta a la libertad de expresión no puede ser entendida como una libertad de ofender, sino como la libertad de decir cosas que puedan ser ofensivas o ser entendidas como ofensivas, pero sin que exista un derecho al insulto gratuito. En ocasiones esta libertad es utilizada como una especie de “caja de resonancia” para posibilitar un impacto

²⁵ Artículo 20 CE: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial”.

Artículo 10 CEDH: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

²⁶ Artículo 16 CE: “1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Artículo 9 CEDH: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás”.

social relevante, a través de ataques contra los sentimientos religiosos, a reivindicaciones que en sí mismas son minoritarias²⁷.

Palomino Lozano afirma que “en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos la libertad de expresión es el único derecho en el que se mencionan explícitamente las responsabilidades en su ejercicio²⁸, cuestión que aparece justificada desde el momento en que la experiencia histórica demuestra el daño que podría causar el abuso del ejercicio de esa libertad a la vida de las personas. Sin embargo, el alcance de esa responsabilidad es difícil de determinar”²⁹.

Aunque aparece recogida expresamente en el art. 20.1 de la Constitución española³⁰, no existe un desarrollo normativo sobre la libertad de expresión. La omisión de una legislación específica viene motivada por el deseo de no establecer restricciones que puedan limitar el amplio desarrollo de esa libertad. La única limitación viene recogida en la normativa penal, en concreto respecto de injurias o calumnias a terceros, así como las que afectan al ámbito de la libertad religiosa, lo que deja a la jurisprudencia un amplio

²⁷ García García, R., “La libertad de expresión ejercida desde los derechos de reunión y manifestación en colisión con la libertad religiosa”, op. cit, pp. 4-5.

²⁸ Art. 19.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: “2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”; art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

²⁹ Palomino Lozano, R., “Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto”, op. cit, p. 48.

³⁰ Art. 20.1 CE: “1. Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. c) A la libertad de cátedra. d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades

margen de actuación a la hora de interpretar y marcar los límites de la libertad de expresión³¹.

La Constitución establece como objeto de esta libertad la expresión y difusión de pensamientos, ideas u opiniones, así como la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, si bien la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en sentencia 107/1982 amplió dicho objeto al señalar que también forman parte del mismo las creencias y los juicios de valor³². Al formar parte del objeto de la libertad de expresión los pensamientos, ideas y opiniones no estarán sometidos a la exigencia de veracidad, como sí sucede con otras libertades afines, como la libertad de información, por lo que su margen de acción y su extensión serán mayores³³. En cuanto a su contenido engloba la libertad de opinión y la de recibir información o ideas, la libertad de debate político, la de prensa, las expresiones artísticas y la difusión de mensajes publicitarios³⁴.

Aun reconociendo su importancia en una sociedad democrática, “la libertad de expresión no puede verse como amenaza potencial a la religión, sino como condición para una libertad religiosa en plenitud”³⁵, es más, la dignidad de la persona humana ha de ser respetada por encima de una presunta libertad de ideas que puede llegar a menoscabar, incluso, el principio de igualdad, al considerar a los creyentes como ciudadanos de segunda categoría por el mero hecho de profesar una determinada fe. Por ello, no puede defenderse un derecho penal liberal que priorice la libertad de expresión permitiendo discursos discriminatorios que se emitan con el único ánimo de ofender e insultar gratuitamente³⁶. De hecho, el propio Tribunal Constitucional avala esta idea cuando en su sentencia 53/1985, de 11 de abril defiende el respeto y la tutela a la dignidad de las personas como límite a discursos que impliquen un descrédito, menosprecio o humillación de las mismas³⁷. En este sentido se pronunció el TEDH en el

³¹ Díez Bueso, L., “La ofensa religiosa como límite de la libertad de expresión: la experiencia española y europea”, en AA. VV., “Seminario de Medios de Comunicación y Pluralismo Religioso”, Consejo Audiovisual de Cataluña: Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, pp. 115-116.

³² Ferreiro Galguera, J., “Supuestos de colisión entre las libertades de expresión e información y otros derechos fundamentales. La creación artística y el respeto a los sentimientos religiosos”, Anuario da Facultade de Dereito, nº 3, pp. 200-201.

³³ Idem, p. 213.

³⁴ Martín Sánchez, I., “El discurso del odio por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, op. cit, p. 31.

³⁵ Palomino Lozano, R., “Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto”, op. cit, p. 51.

³⁶ Elósegui Itxaso, M., “Las recomendaciones de la ECRI sobre discurso del odio y la adecuación del ordenamiento jurídico español a las mismas”, Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, nº 44, 2017, pp. 35-36.

³⁷ STC 53/1985, 11 de abril de 1985, FJ 8, BOE nº 119 de 18 de mayo de 1985.

caso *Wingrove c. Reino Unido*³⁸, al señalar que si bien el art. 10 del CEDH ampara la expresión de ideas hostiles a la religión, sin embargo no quedarían protegidas por dicho artículo las ideas o valoraciones que por la forma en la que se expresan o defienden, constituyan un desprecio, injuria o ridiculización o se trata de expresiones groseras que conviertan el ejercicio de la libertad de expresión en una actividad ofensiva para los sentimientos religiosos de los creyentes.

La importancia de la libertad religiosa en nuestra sociedad aparece reflejada en la STEDH *Kokkinakis c. Grecia*, en la que se afirma que “la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión constituye una de las bases de una sociedad democrática. Figura en su dimensión religiosa entre los elementos más esenciales de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida, pero es también un bien precioso para los ateos, los agnósticos, los escépticos o los indiferentes. Es una manifestación del pluralismo, claramente conquistado en el curso de siglos, consustancial a nuestra sociedad”³⁹.

La libertad religiosa, como derecho fundamental, se puede entender desde una perspectiva objetiva, que abarcaría la neutralidad de los poderes públicos en todo lo referente a su pronunciamiento sobre aspectos morales y religiosos, así como las necesarias relaciones de cooperación entre el Estado y las diversas confesiones, o desde una perspectiva subjetiva⁴⁰, la cual a su vez incluiría una dimensión interna, constituida por las convicciones y creencias íntimas de cada sujeto y que configuran su personalidad y dignidad, por lo que han de verse protegidas de cualquier intento de manipulación por pertenecer a los derechos que podríamos llamar de la intimidad de las personas, y una dimensión externa, que se refiere al libre ejercicio de las propias creencias en el ámbito público por medio del culto, la enseñanza e incluso el proselitismo en el respeto a la libertad de terceros, y que podría englobarse dentro de lo que conocemos como derechos de igualdad. Entendida la libertad religiosa según la configuración establecida, los sentimientos religiosos formarían parte del aspecto subjetivo de la libertad religiosa en su dimensión interna, ya que las creencias religiosas, en cuanto elemento integrante de la interioridad y la dignidad de la persona generan en aquellos sujetos que profesan una determinada religión unos sentimientos y emociones respecto de las creencias, con las cuales la persona establece una especie de comunión

³⁸ Sentencia TEDH caso *Wingrove c. Reino Unido* (nº 17419/90), 25 de noviembre de 1996.

³⁹ Sentencia TEDH *Kokkinakis c. Grecia*, op. cit., nº 31.

⁴⁰ Cfr. Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de mayo de 1982, FJ 1, BOE nº 137 de 9 de junio de 1982.

que configura toda su existencia y determina su concepción del ser y de la vida⁴¹. Todo ello no es óbice para entender que también la libertad religiosa es un derecho fundamental del que gozan las confesiones religiosas.

En cualquier caso, no puede negarse el interés que el Estado tiene en respetar la libertad religiosa, pues además de tratarse de un derecho fundamental, y por tanto dotado de todas las garantías constitucionales para su ejercicio y protección, todo lo que tiene que ver con la religión es portador de un contenido cultural, que se enraíza, entre otros aspectos, en formas de pensar o expresarse artísticamente y en manifestaciones éticas y sociales que han contribuido al desarrollo de la sociedad. Además la religión, a nivel más individual, cumple con la tarea de ofrecer respuestas al ámbito vital de la persona ante contingencias tales como la enfermedad, la soledad, la esperanza o la muerte⁴².

IV. RELACIÓN ENTRE LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD RELIGIOSA: ¿UN CONFLICTO EN AUGE?

Entre libertad religiosa y libertad de expresión debe darse una relación de equilibrio y armonía para el adecuado funcionamiento de una sociedad democrática, para lo cual será necesario delimitar el contenido de ambas libertades partiendo de su adecuada fundamentación, a fin de llegar a un punto de encuentro equitativo en los conflictos que pudieran derivarse de la relación de ambas libertades, ya que, por ejemplo, no es lo mismo considerar la libertad de expresión exclusivamente como el desarrollo de la autonomía personal, que entenderla como el cauce idóneo para buscar y manifestar la verdad⁴³. Sin la pregunta por el fundamento de estas libertades, no sólo se desvirtúa su contenido, sino que se vacía de sentido la relación de concordia que ha de mediar entre ellas.

Uno de los problemas fundamentales, que se halla en la raíz de los conflictos entre libertad de expresión y libertad religiosa, radica en una falsa concepción del origen y fundamento de los Derechos humanos. Como bien señala Navarro-Valls, mientras que Europa no acepte que los derechos humanos tienen su verdadero origen en la tradición judeo-cristiana y no en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1786 de la Revolución francesa, y que el concepto de persona tuvo su origen en

⁴¹ Garriga Domínguez, A., "El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales", op. cit, pp. 102-103.

⁴² Goti Ordeñana, J., "Delitos contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos en el nuevo Código penal", en Rucosa Escudé, A. (Coord.), "Matrimonio canónico: problemas en su celebración y disolución", Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, 1998, p. 427.

⁴³ Sánchez Cámara, I., "Libertad de expresión, libertad religiosa: ¿libertades irreconciliables?", Anuario de Derecho Canónico, nº 6, 2018, p. 21.

Occidente con la concepción cristiana de la vida será difícil llegar a un equilibrio adecuado entre ambas libertades, ya que al entender que la libertad de expresión es la libertad básica y fundamental en una sociedad democrática y al revestir ésta de un halo de liberalismo heredero del pensamiento racional y cientifista de la Ilustración, cada vez más se irá reconduciendo la libertad religiosa a “guetos de altos muros difíciles de escalar”⁴⁴.

El espacio de paz que ha de reinar entre ambas libertades, ya que la una necesita de la otra para poder desarrollarse en plenitud, se ve avalado por los aspectos comunes que comparten, ya que las dos forman parte de la Sección 1ª del Capítulo 2º del Título 1º de la Constitución española, lo que las dota del máximo nivel de protección y de una posición de igualdad en caso de conflicto; además, tanto la libertad religiosa, como la libertad de expresión están sometidas a unos límites fijados constitucionalmente a la hora de su ejercicio; junto a ello, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional pone de manifiesto la decisiva importancia que ambas libertades tienen en la configuración de un sistema democrático. Estas tres coincidencias las sitúan, al menos teóricamente, en un mismo nivel de protección, que debería ser garantizado por una adecuada ponderación de ambas libertades, según un criterio de proporcionalidad, a fin de determinar cuál de ellas debería primar en caso de conflicto⁴⁵. Sin embargo, tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como la del TEDH ha colocado a la libertad religiosa como la “cenicienta de las libertades”⁴⁶, hasta el punto de que puede afirmarse que existe una doble vara de medir en relación con la libertad de expresión, ya que “por un lado, se criminaliza el racismo, la homofobia, el antisemitismo, el negacionismo; no nos permitimos reírnos del hambre, o de la pobreza, las violencias de género o los enfermos. Hay temas intocables. Mientras que, por otro lado, excusamos todo tipo de injurias a la religión, respecto de la cual todo se considera permitido”⁴⁷. Esta misma idea es defendida por Navarro-Valls cuando afirma que “afrentas y provocaciones que no se aceptarían en materia de raza o de orientación sexual se admiten sin problema cuando se trata de religión”⁴⁸.

⁴⁴ Navarro-Valls, R., “Delito de odio y libertad religiosa”, *Diario del Derecho*, Iustel, 29 de junio de 2017, en goo.gl/ZBptQj, consultada el 16 de agosto de 2018.

⁴⁵ Díez Bueso, L., “La ofensa religiosa como límite de la libertad de expresión: la experiencia española y europea”, *op. cit.*, pp. 121-122.

⁴⁶ Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y lenguaje ofensivo: algunos criterios prácticos de análisis jurídico”, *El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho*, nº 60, 2016, p. 28.

⁴⁷ Torres Sosprea, D., “Sociedad de la información y libertad religiosa. Cuando la libertad religiosa se convierte en *hate speech*”, *op. cit.*, p. 219.

⁴⁸ Navarro-Valls, R., “Delito de odio y libertad religiosa”, *op. cit.*

Martínez-Torrón, con el ánimo de identificar los diferentes conflictos que pueden plantearse entre libertad religiosa y libertad de expresión, va a distinguir entre varios conceptos: información y juicios de valor, expresiones gratuitamente ofensivas y afirmaciones que contribuyen al debate social, y entre expresiones gratuitamente ofensivas y aquellas que inciten al odio, violencia o discriminación⁴⁹.

¿Por qué puede constatarse en la actual jurisprudencia europea una preeminencia de la libertad de expresión sobre la libertad religiosa? Una respuesta a esta pregunta lleva consigo el análisis de diferentes causas:

1. La secularización progresiva que está viviendo Europa y que lleva a una desacralización de lo sagrado y a la desconsideración de su importancia en la configuración ontológica de la persona. Como señala Combalía Solís, “la cristianofobia en Europa ha venido impulsada por un secularismo dogmático que conduce a la intolerancia hacia cualquier expresión religiosa y a la ridiculización del cristianismo en nombre de la libertad de expresión, así como a la intolerancia a aceptar la presencia de una ética religiosa en las opiniones y debates sociales”⁵⁰.

2. La crisis de la verdad en detrimento de una dictadura del relativismo que sostiene que cualquiera puede afirmar lo que considere conveniente, sin entrar a valorar el contenido de lo expresado, porque al no existir una verdad, cualquiera puede considerar que sus planteamientos están plenamente justificados.

3. Una crisis en las formas, cuya génesis habría de buscarse, quizás, en la deriva que en muchos países se haya sometido el sistema educativo, en ocasiones fuertemente ideologizado en sus planteamientos.

4. La progresiva generalización de un pensamiento único, producto de una silenciosa obra de ingeniería social que sólo acepta una visión del hombre y del mundo que se considera incompatible, y lo que es más grave, intolerante con cosmovisiones procedentes de determinadas creencias religiosas.

5. El influjo de una concepción racionalista y científicista de la sociedad, que no tiene inconveniente en reducir las creencias religiosas a meras supersticiones desterradas al ámbito privado de la conciencia, lo que lleva consigo una pérdida de valor y de peso específico de las creencias en el contexto social, que termina

⁴⁹ Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y libertad de religión. Comentarios en torno a algunas recientes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, nº 11, 2006, pp. 16-19.

⁵⁰ Combalía Solís, Z., “Libertad de expresión y difamación de las religiones: el debate en Naciones Unidas a propósito del conflicto de las caricaturas de Mahoma”, en Navarro-Valls, R.; Mantecón Sancho, J.; Martínez-Torrón, J., (Coord.) “La libertad religiosa y su regulación legal”, *Iustel*, Madrid, 2009, p. 465.

por constreñir a la religión a una posición de desigualdad en su relación con otros derechos de la persona.

6. La influencia del contexto histórico del que muchos países europeos son deudores y que ha llevado a un proceso pendular, donde de Estados que tradicionalmente han sido confesionales y en los que se ha defendido la libertad religiosa por encima de los demás derechos, se ha pasado a Estados donde la religión parece ser un lastre que hay que soltar por miedo a que se pueda identificar a los poderes públicos de esos países con concepciones religiosas con las que no desean mantener relación alguna y que luchan encarecidamente para que permanezcan alejadas del espacio público.

¿Cuáles son los principales puntos de fricción que se derivan de la relación entre ambas libertades? El primero vendría determinado por la cuestión de si los sentimientos religiosos pueden considerarse como parte integrante de la libertad religiosa y pueden, por tanto, ser causa de limitación de la libertad de expresión. En segundo lugar la reflexión sobre si el ámbito penal es el idóneo para regular las situaciones de conflicto que pueden darse entre ambas libertades, y de serlo, dentro de qué tipo penal habría que ubicar las posibles violaciones que desde la libertad de expresión se llevarán a cabo sobre la libertad religiosa. Finalmente, la determinación de qué criterios han de establecerse como proporcionados y justificados para establecer una justa restricción de la libertad de expresión⁵¹. En cualquier caso, las interferencias o fricciones que puedan darse entre ambas libertades no deberían solucionarse a través de principios de primacía, sino por medio de una adecuada ponderación de cuáles son los intereses legítimos en juego⁵².

El conflicto entre sentimientos religiosos y libertad de expresión conlleva, además, una serie de problemas, como los derivados de la dificultad de ofrecer una noción unitaria que permita comprender en profundidad el verdadero sentido de estos sentimientos religiosos y, por otro lado, una reflexión seria que ayude a determinar qué se ha de entender por moral. Para suplir estas deficiencias será necesario identificar aquellas expresiones que puedan resultar ofensivas a los sentimientos religiosos de

⁵¹ Pérez Domínguez, F., "Hecho religioso y límites a la libertad de expresión", *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. 32, 2016, pp. 210-211.

⁵² Martín Sánchez, I., "El discurso del odio por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", *op. cit.*, p. 32.

terceros, determinar su gravedad y verificar si se adoptaron las medidas necesarias para evitar los aspectos gratuitos o innecesariamente ofensivos⁵³.

En este contexto relacional, Palomino Lozano señala la existencia de tres elementos que inciden, de manera determinante en la actualidad, en el conflicto entre libertad de expresión y libertad religiosa, como son la globalización, la concepción de la religión en la esfera pública y la concepción liberal para solucionar el conflicto a partir de los derechos fundamentales en un marco pluralista⁵⁴.

Por lo que respecta a la globalización implica que un determinado problema se haga “viral” y pueda difundirse por todo el mundo en cuestión de minutos, generando tensiones en lugares muy distantes a aquellos en los que surgió el hecho. Este “agravamiento” de los posibles efectos negativos en relación con terceros debe tenerse presente por parte de los tribunales a la hora de medir el alcance de la libertad de expresión, pues ya no nos referimos con ella a algo que se circunscribe a los sentimientos religiosos de una comunidad, una cofradía de Semana Santa o un pequeño grupo de creyentes, sino que la ofensa a los sentimientos religiosos puede adquirir, hoy en día, connotaciones de universalidad.

El pluralismo vigente en nuestra sociedad actual, donde conviven en un mismo espacio ideas, culturas, tradiciones y creencias diferentes impide extender un tipo concreto de racionalidad válido para todas ellas, lo que no es óbice para que se exija el máximo esfuerzo por comprender, respetar y tolerar determinadas concepciones, por diferentes que pudieran ser respecto de las tradicionalmente admitidas. Es este uno de los ámbitos donde jugará un importante papel el equilibrio que debe darse entre libertad de expresión y libertad religiosa.

A la hora de abordar la relación entre ambas libertades se puede hacer desde una doble perspectiva, la subjetiva, tendente a determinar el sujeto dañado por medio del ejercicio de la libertad de expresión, y la objetiva, que aborda, principalmente, los medios que los poderes públicos han de desarrollar para proteger de manera eficaz el hecho religioso de los posibles abusos que pudieran derivarse de un ejercicio desmedido de la libertad de expresión⁵⁵. Por su parte, García García refiere dos aspectos fundamentales a la hora de afrontar la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, el psicológico, que abarcaría la protección de los derechos de terceras personas frente a la

⁵³ Garriga Domínguez, A., “El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales”, op. cit, pp. 107-108.

⁵⁴ Palomino Lozano, R., “Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto”, op. cit, p. 38.

⁵⁵ Pérez Domínguez, F., “Hecho religioso y límites a la libertad de expresión”, op. cit, pp. 217-218.

libertad de expresión, y el social, que estaría más vinculado al mantenimiento del orden público⁵⁶.

Como afirma Martínez-Torrón, “el ejercicio de la libertad de religión y creencias, ya sea por parte de las personas religiosas o no religiosas, requiere un clima de tolerancia y de respeto, libre de ataques que puedan de hecho retraer a los ciudadanos de manifestar sus creencias sin intimidación. Un ambiente de agresividad verbal o de violencia no constituye ciertamente el hábitat más adecuado para el ejercicio de las libertades. Desde esta perspectiva, las agresiones a la religión no son intrínsecamente diversas de las agresiones por razón de sexo, la raza o el origen nacional”⁵⁷. Al hilo de ello Palomino Lozano ha señalado que “la libertad de expresión que alcanza un grado ofensivo, ya sea a través de la fuerza de las palabras, ya sea a través de un discurso que incita a la violencia, estaría generando un efecto inhibitorio hacia el derecho de la persona a tener y manifestar libremente la religión o las creencias. Se situaría entonces la religión y a las creencias en una situación de desigualdad respecto a otros tipos de discursos”⁵⁸.

A todo ello es preciso añadir el hecho de que ante una misma acción, el resultado no será el mismo en función de los destinatarios, ya que una expresión puede resultar lesiva a los sentimientos religiosos de determinadas persona e inofensivas respecto de otras, de ahí la necesidad de configurar una especie de baremo que permita establecer los límites infranqueables que no debe superar la libertad de expresión, tras pasados los cuales, entraría en escena la norma penal⁵⁹. A este fin, y con ánimo de perfilar lo que se presenta como una teoría abstracta y falta de concreción, Cabellos Espiérrez⁶⁰ establece una graduación a la hora de fijar la gravedad de los conflictos que pueden darse en la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión, y que de menor a mayor gravedad abarcarían los siguientes: la opinión molesta para los miembros de una confesión religiosa; la opinión molesta que incorpora algún elemento secundario de tipo

⁵⁶ García García, R., “La libertad de expresión ejercida desde los derechos de reunión y manifestación en colisión con la libertad religiosa”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, nº 37, 2015, p. 12.

⁵⁷ Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica I*, 2008, p. 35

⁵⁸ Palomino Lozano, R., “Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto”, *op. cit.*, p. 53.

⁵⁹ Fernández Bermejo, D., “Reflexiones acerca del tradicional delito de escarnio de los sentimientos religiosos”, *Derecho y religión*, Vol. XII, 2017, p. 162.

⁶⁰ Cabellos Espiérrez, M. A., “Libertad de expresión y libertad religiosa: situaciones de conflicto y criterios para su tratamiento”, *Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado*, vol. 33, 2017, p. 259.

ofensivo; la opinión que simplemente busca ofender a los miembros de una confesión religiosa sin aportar nada más al discurso social; el discurso del odio⁶¹.

Ahora bien, también pueden establecerse una serie de criterios a tener en cuenta para discernir sobre los conflictos que pueden derivarse de la relación entre ambas libertades. En primer lugar es necesario determinar el sujeto ofendido por la expresión manifestada, pues no es lo mismo una persona concreta que un ente con personalidad jurídica propia, como puede ser una comunidad, Confesión o asociación religiosa. En segundo lugar es preciso identificar el tipo de discurso que se utiliza en cada caso concreto, es decir, si se trata de ideas y opiniones o de hechos concretos, ya que el margen de restricción es diferente en uno que en otro. Finalmente será necesario determinar el alcance de las expresiones empleadas en función de una serie de factores como la concreción o generalidad del discurso; el carácter real o ficticio del mensaje; el contexto y las circunstancias concretas en las que se producen las manifestaciones (en presencia de menores, en el ámbito educativo, en el transcurso de actos de culto, etc); la naturaleza del discurso, es decir, cuál es su finalidad e intencionalidad, lo que permite diferenciar entre el *animus iocandi* y el *animus iniurandi*; la necesidad o la gratuidad de determinadas expresiones en función de la finalidad que el emisor pretende alcanzar con ellas; la notoriedad pública de las personas sobre las que versa un discurso concreto; la contribución a la formación de una opinión pública libre y su aportación al bien común de la sociedad; el impacto real que un determinado mensaje pueda tener en el ejercicio real de la libertad religiosa⁶².

Para justificar adecuadamente los límites a los que ha de sujetarse la libertad de expresión, Pérez Domínguez sostiene que se deberá tener en cuenta, a la hora de valorar las expresiones emitidas, no lo que éstas impliquen para el sujeto que las manifiesta, sino cómo afectan al sujeto que las percibe, en función del papel que la

⁶¹ En el Informe de Naciones Unidas de 2007 se recogían una serie de conclusiones que resultan del todo adecuadas para entender y promover una adecuada relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, al señalar que “el ejercicio de la libertad de expresión por los profesionales de los medios exige buen criterio, racionalidad y sentido de la responsabilidad. El uso de estereotipos y de etiquetas no favorece la creación de un entorno propicio para un diálogo constructivo y pacífico entre las distintas comunidades. La polarización basada en argumentos distorsionados puede propagar el odio religioso y poner en peligro el equilibrio social y cultural para consolidar una sociedad multicultural armoniosa. No existe contradicción entre los principios de la libertad de religión y la libertad de expresión, que se refuerzan mutuamente y fomentan la base humana y espiritual de sociedades y poblaciones” (14^o Informe General del Relator Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, Conclusiones nº 69 y 70, en UN. Doc. A/HRC/4/27, de 2 de enero de 2007). En su Informe de 2008, este mismo organismo llegó a afirmar que “el respeto de las religiones y su protección contra el desprecio son un factor esencial que conduce al ejercicio del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión por todos” (Asamblea General de Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos (7^o Periodo de Sesiones), A/HRC/7/78, 14 de julio de 2008).

⁶² Pérez Domínguez, F., “Hecho religioso y límites a la libertad de expresión”, op. cit, pp. 224-235.

religión juegue en su vida⁶³. Sin embargo esto puede ser peligroso, ya que en tal caso, la libertad de expresión no se mediría por el *ánimus* de quien la ejerce, sino por el *ánimus* de quien la recibe, convirtiéndose así más en un derecho a no oír que en un derecho a expresar.

El TEDH puede examinar estos límites impuestos a la libertad de expresión desde una doble perspectiva: el art. 17 CEDH, que implicaría la exclusión de la expresión concreta del ámbito de protección que le confiere dicho Convenio, y el art. 10.2 CEDH, cuya función estribaría en determinar si la expresión referida cumple o no con los criterios establecidos como limitación en dicho artículo⁶⁴.

Los límites impuestos a la libertad de expresión deben ser considerados como necesarios en una sociedad democrática, ya que la libertad de expresión, en relación con el contenido de lo que se quiera manifestar, ha de ser respetada siempre y cuando dicho contenido se ajuste a derecho y no viole ninguna de las limitaciones establecidas legalmente.

El TEDH ha seguido en su jurisprudencia una serie de principios que han de darse para considerar justificada una limitación a la libertad de expresión, tales como que la restricción esté prevista en la ley, que persiga un objeto o fin legítimo, que se considere como necesaria en una sociedad democrática, que se analice adecuadamente el contenido de los comentarios que puedan verse contra las personas ofendidas, que se tenga en cuenta el contexto en que dichas expresiones fueron enunciadas, que se pueda demostrar que las medidas adoptadas para restringir la libertad de expresión sean proporcionales al fin legítimo perseguido y que puedan considerarse como pertinentes y suficientes⁶⁵. Dada la pluralidad y diversidad de tales principios surge la duda de si el Tribunal de Estrasburgo no ha convertido la libertad de expresión en un “derecho blindado” frente al cual poco se puede hacer en los supuestos de conflicto con otros derechos, por más que la jurisprudencia europea haya reiterado en ocasiones que esta libertad ha de ser ejercida con sentido de responsabilidad.

Además, de esta exposición de criterios podría derivarse que los sentimientos religiosos no actuarían como límite a la libertad de expresión, sin embargo, el art. 10.2 del CEDH parece contradecir esta idea, ya que establece que la libertad de expresión ha de ser ejercida con la debida responsabilidad, de manera que no cercene los derechos de terceros, entre los cuales se encuentran los sentimientos religiosos como parte

⁶³ Ibidem., p. 221.

⁶⁴ Martín Sánchez, I., “El discurso del odio por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, op. cit, p. 37.

⁶⁵ Combalía Solís, Z., “Los conflictos entre libertad de expresión y religión: tratamiento jurídico del discurso del odio”, op. Cit., pp. 363-364.

integrante del derecho a la libertad religiosa consagrado en el art. 9 del mismo Convenio⁶⁶. Determinados discursos que atentan contra los sentimientos religiosos no sólo pueden llegar a suscitar un odio en la sociedad y una ruptura de la convivencia armónica y de la paz social, sino que pueden conducir a una discriminación, si no formal sí material, de determinadas creencias religiosas en el ámbito público en su relación con discursos ideológicos de tendencia opuesta que predominen en la sociedad.

Ahora bien, quedando a salvo el contenido, la forma de expresarlo también es importante, ya que no se viola la libertad de expresión cuando se pide a alguien que exprese lo que piensa, pero sin ofender, a través de sus formas, los sentimientos de terceros. Por ejemplo, yo puedo ser una persona de ideología republicana y no estar de acuerdo con el sistema de monarquía parlamentaria establecido por la Constitución española, ahora bien, teniendo toda la libertad para expresar mis ideas, elegir el cauce de quemar la foto del rey para manifestarlas debe ser jurídicamente reprimido, pues esa acción no solo implica incurrir en un tipo delictivo recogido en el Código penal, sino que ofende los sentimientos de todos aquellos que defienden el sistema de gobierno actual y son partidarios de la institución monárquica. La reciente jurisprudencia del TEDH, siguiendo con el ejemplo apuntado, se ha manifestado en sentido contrario y ha absuelto a unos demandantes que para manifestar sus ideas antimonárquicas eligieron como cauce de expresión la quema de una foto del Rey de España⁶⁷. Todo ello plantea una doble cuestión: en primer lugar si no se está operando por parte de la jurisprudencia europea una orientación liberal cercana a la que en los tribunales norteamericanos se está asumiendo, que tomando como base la Primera Enmienda de la Constitución en defensa de la libertad de expresión llega a permitir, incluso, la quema de la bandera del país como signo de protesta, aun siendo un símbolo nacional de enorme significado y trascendencia para los americanos.

En segundo lugar qué uso se está llevando a cabo de la doctrina del margen de apreciación, pues según la tradición jurisprudencial éste es mayor cuando el consenso es menor, y en el caso que nos ocupa a modo de ejemplo está claro que no existe dicho consenso en los países de la Unión Europea, pues muchos de ellos no se rigen por un sistema de gobierno parecido (monarquía parlamentaria), lo que justificaría el ejercicio de ese margen de apreciación por parte de los diferentes países antes que un pronunciamiento general de la jurisprudencia de Estrasburgo.

⁶⁶ Garriga Domínguez, A., "El conflicto entre la libertad de expresión y los sentimientos religiosos en las sociedades multiculturales", op. cit, pp. 106-107.

⁶⁷ Cfr. Sentencia TEDH Stern Taulats y Roura Capellera c. España, (nº 51168/15 y 51186/15), 13 de marzo de 2018.

Toda esta reflexión no hace sino subrayar la idea, ampliamente defendida en la sociedad actual, de que la libertad de expresión, bajo pretexto de tratarse de un derecho fundamental para el desarrollo armónico de una sociedad democrática, goza actualmente de “carta de libertad”, y que por mas que teóricamente no deje de afirmarse que como todo derecho fundamental no goza de un carácter absoluto, sino que está sujeto a unos límites, con el transcurso de los años estos límites están siendo difuminados por la doctrina jurisprudencial, al resultar cada vez más complicado justificarlos jurídicamente.

El argumento esgrimido sobre el efecto disuasorio que supondrían las limitaciones impuestas a la libertad de expresión, por pequeñas que fueran, para el adecuado ejercicio de ese derecho, parece que no es considerado de la misma forma cuando se refiere a la libertad religiosa, ya que determinadas expresiones o críticas genéricas dirigidas contra una confesión religiosa, su doctrina o sus ministros, también puede influir negativamente en los creyentes de esa fe, desincentivando la práctica religiosa y generando ese mismo efecto disuasorio del que el Tribunal de Estrasburgo advierte. Y es que, “la libertad de religión y de creencias requiere un clima de tolerancia y respeto, libre de ataques que puedan retraer a los ciudadanos de manifestar sus creencias sin intimidación.... ya que las personas pueden elegir libremente exponer ideas cuya sustancia es ofensiva, pero también pueden escoger maneras ofensivas de articular sus ideas. En esta categoría podría situarse las denominadas ‘ofensas gratuitas’, que estarían sometidas a las sanciones impuestas por las leyes nacionales como consecuencia del margen de apreciación de los Estados. Este concepto plantea un doble problema, por un lado, su limitación respecto de expresiones que constituyen *hate speech*, y por otro lado la interpretación del concepto “gratuito”, dado que el Tribunal nunca lo ha definido, si bien se trataría de algo que no es necesario o que carece de causa o justificación alguna. Una expresión será gratuitamente ofensiva cuando no transmita ninguna idea o información, de manera que su finalidad exclusiva sea el insulto o la agresión verbal”⁶⁸.

Aun cuando un posible abuso a la hora de restringir la libertad de expresión pudiera llegar a ser más perjudicial para la democracia y el pluralismo que el daño que se pudiera causar a las creencias religiosas por ciertas formas abusivas de expresión⁶⁹, sin embargo, no por miedo a restringir la libertad de expresión se debe apostar por una defensa a ultranza de la misma cuando lo que está en juego son las creencias religiosas de las personas, pues si mermar la libertad de expresión puede perjudicar el pluralismo o

⁶⁸ Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, op. cit, pp. 35-36.

⁶⁹ Idem, p. 42.

la democracia, menoscabar las creencias puede dañar a la persona en sí, su dignidad y, por tanto, el bien común de la sociedad.

¿Qué criterio podría establecerse como adecuado para delimitar el ejercicio de la libertad de expresión? Considero que dos principalmente: la búsqueda de la verdad histórica⁷⁰ y la contribución al bien común de la sociedad. Este argumento resulta coherente si se tiene en cuenta, además, que la búsqueda de la verdad desde posiciones de diálogo y tolerancia contribuye a conformar el bien común de la sociedad. Ahora bien, eso no significa que se deban admitir expresiones gratuitamente ofensivas que ofendan gravemente los sentimientos religiosos de las personas, pues como señala Martínez-Torrón “la libertad de expresión no es la libertad de ofender, sino la libertad de decir cosas que pueden ser ofensivas para otros o que pueden ser entendidas por otros como ofensivas. El acento se ha de poner en el contenido de la información o de las ideas que se transmiten, y no en la ofensa en cuanto tal”⁷¹, o como reconoce Martí Sánchez, “si el efecto de la libertad de expresión rectamente ejercida es ensanchar el caudal y la riqueza de la vida en común, su abuso o desnaturalización más bien estrecha y empobrece la convivencia”⁷².

V. BREVE ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL TEDH RELATIVA A LA RELACIÓN ENTRE LIBERTAD RELIGIOSA Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Un estudio pormenorizado de la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión en el contexto de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, nos permite llegar a una serie de conclusiones prácticas. En primer lugar, dicha jurisprudencia se puede delimitar en torno a dos grandes bloques, por un lado aquella que se refiere a los delitos de odio (*hate speech*), que degeneran en violencia o discriminación, y por otro lado la que resuelve aquellas materias relacionadas con la blasfemia, el escarnio, y todos aquellos aspectos que puedan estar relacionados con lo que podríamos denominar los sentimientos religiosos.

En relación al primer gran tema, el relativo a los delitos de odio, la jurisprudencia del TEDH ha seguido, en líneas generales, el criterio de priorizar la defensa de la libertad religiosa frente a la libertad de expresión. De hecho, este delito es tipificado en la mayoría de los ordenamientos europeos, motivado, quizás, por la especial sensibilidad que en el viejo continente se mantiene viva tras las consecuencias que se derivaron de

⁷⁰ Vid. Sentencia TEDH *Giniewski* c. Francia (nº 64016/00), 31 de enero de 2006, nn. 47-51.

⁷¹ Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, op. cit., p. 41.

⁷² Martí Sánchez, J. M^a., “La difusión del discurso religioso y el ataque a las convicciones, ante la jurisprudencia del TEDH”, op. cit., p. 98.

la II Guerra Mundial, en la que, a través de un discurso del odio, fomentado desde posiciones ideológicas fascistas y comunistas, se contribuyó a la muerte de millones de personas. Por lo que se refiere a la protección de los sentimientos religiosos respecto de la libertad de expresión, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo ha seguido una doble vía, en un primer periodo dicha jurisprudencia se inclinó por priorizar la protección de la libertad religiosa sobre la libertad de expresión en procesos que tenían que ver, sobre todo, con el ámbito cinematográfico, donde la fuerza que llevan consigo las imágenes sirvió de fundamento para justificar jurídicamente la necesidad de proteger los sentimientos religiosos frente a usos inadecuados de una malentendida libertad de expresión; paradigmáticas, a estos efectos, son las sentencias *Otto-Preminger Institut c. Austria*⁷³ y *Wingrove c. Reino Unido*. En un segundo periodo, mas cercano a nuestros días, la tendencia del TEDH ha sido defender la libertad de expresión frente a la libertad religiosa, por entender que aquella es fundamento necesario e indispensable para un adecuado funcionamiento de una sociedad democrática y que sus limitaciones debían estar sujetas a criterios claros y restrictivos, a fin de permitir un adecuado desarrollo social y un diálogo productivo de intercambio de ideas. Casos como *Paturel c. Francia*⁷⁴, *Klein c. Eslovaquia*⁷⁵ o *Aydin Tatlav c. Turquía*⁷⁶ ponen de manifiesto esta tendencia.

Ahora bien, en todo este *iter* la doctrina no se pone de acuerdo sobre si en la jurisprudencia del TEDH hay una evolución en la que se han ido respetando los criterios que fueron fijados por el Tribunal de Estrasburgo en sus sentencias *Otto-Preminger Institut c. Austria* y *Wingrove c. Reino Unido*, por más que los casos que se plantearon después ante la jurisdicción europea fueran sensiblemente diferentes en relación sobre todo al objeto enjuiciado, o si por el contrario puede hablarse de una ruptura en la evolución jurisprudencial, como denota las opuestas resoluciones a las que el Tribunal europeo llegó en los casos *Paturel*, *Giniewski* y *Aydin Tatlav*, en las que se ha pasado de una preeminencia de la libertad religiosa frente a la libertad de expresión, a una situación de privilegio y defensa a ultranza de la libertad de expresión frente a la libertad religiosa.

A tal efecto, Martín Retortillo sostiene que en *Otto Preminger* y *Wingrove* se abordan contextos totalmente diferentes, pues en estos casos se resalta con claridad la fuerza de las imágenes con elementos gráficos, groseros, o sensibles, mientras que, en los otros tres casos, *Paturel*, *Giniewski* y *Aydin Tatlav*, el medio de expresión es la palabra escrita en un contexto pretendidamente intelectual o de debate de ideas, con críticas a

⁷³ Sentencia TEDH *Otto-Preminger Institut c. Austria* (nº 13470/87), 20 de septiembre de 1994.

⁷⁴ Sentencia TEDH *Paturel c. Francia* (nº 54968/00), 22 de diciembre de 2005.

⁷⁵ Sentencia TEDH *Klein c. Eslovaquia* (nº 72208/01), 31 de octubre de 2016.

⁷⁶ Sentencia TEDH *Aydin Tatlav c. Turquía* (no 50692/99), 2 de mayo de 2006.

doctrinas, prácticas, comportamientos o personas⁷⁷. En una línea parecida Martínez-Torrón señala que no puede hablarse de una modificación de criterios, sino de diferentes situaciones de hecho decididas conforme a una serie de principios: 1) una distinción entre informaciones que proporcionan datos de hecho (mayor rigor en la limitación de objetividad) de aquellas que proporcionan juicios de valor (menor rigor en cuanto a la objetividad); 2) distinción entre expresiones que son gratuitamente ofensivas (más limitables) y aquellas otras que contienen información o ideas que contribuyen, de alguna manera, al debate social sobre temas de interés público (menos limitables); 3) distinción entre las expresiones que se limitan a ser gratuitamente ofensivas de aquellas que constituyen propiamente incitación al odio, a la violencia o a la discriminación, las cuales no gozarían de la protección del artículo 10 del Convenio⁷⁸.

El mismo autor establece otra clasificación, diferenciando entre aquellas sentencias del TEDH que se refieren a imágenes o palabras, que aun amparándose en la libertad de expresión resultan ofensivas para los sentimientos religiosos (*Otto-Preminger Institut c. Austria* y *Wingrove c. Reino Unido*), y que van a marcar los criterios seguidos por el Tribunal de Estrasburgo sobre la materia, de aquellas otras sentencias más recientes (*Paturel c. Francia*, *Klein c. Eslovaquia* o *Aydin Tatlav c. Turquía*) que han defendido una posición más tuitiva hacia la libertad de expresión; en segundo lugar estarían aquellas decisiones derivadas de casos donde la expresión de ideas religiosas pudieran considerarse ofensivas contra los ateos (*Gündüz c. Turquía*⁷⁹, *Erbakan c. Turquía*⁸⁰ y *Güze*⁸¹ c. Turquía); un tercer grupo lo constituirían aquellas sentencias referidas a supuestos de presuntas ofensas contra la reputación de eclesiásticos de cierta representatividad (*Engelmann c. Austria*⁸² y *Klein c. Eslovaquia*); finalmente distingue aquel grupo de resoluciones en las que los demandantes son tres personas privadas que gozan de la condición de diputados por declaraciones consideradas como ofensivas a la hora de llevar a cabo su particular interpretación de la doctrina del Islam (*Ilicak c. Turquía*⁸³ y *Silay c. Turquía*^{84,85}).

⁷⁷ Martín-Retortillo, L., "La afirmación de la libertad religiosa en Europa: de guerras de religión a meras cuestiones administrativas", Thomson Civitas, Madrid, 2007, pp. 125-127.

⁷⁸ Martínez-Torrón, J., "Libertad de expresión y libertad de religión. Comentarios en torno a algunas recientes sentencias del tribunal Europeo de Derechos Humanos", op. cit, p. 17.

⁷⁹ Sentencia TEDH *Gündüz c. Turquía* (nº 35071/97), 4 de diciembre de 2003

⁸⁰ Sentencia TEDH *Erbakan c. Turquía* (nº 59405/00), 6 de julio de 2006.

⁸¹ Sentencia TEDH *Güzel c. Turquía* (nº 41844/09), 17 de septiembre de 2013.

⁸² Sentencia TEDH *Engelmann c. Austria* (nº 46389/99), 19 de enero de 2006.

⁸³ Sentencia TEDH *Ilicak c. Turquía* (nº 15394/02), 24 de septiembre de 2007.

⁸⁴ Sentencia TEDH *Silay c. Turquía* (nº 8691/02), 5 de abril de 2007.

La sentencia que marcó la tendencia de la jurisprudencia del TEDH fue *Otto Preminger Institut c. Austria*. En este caso de 1994 el Estado austriaco fundamenta su decisión de prohibir un film en la protección de los derechos de los otros, singularmente de sus sentimientos religiosos, así como en la necesidad de la medida para mantener el orden público establecido. En su sentencia, el TEDH utiliza dos líneas de razonamiento, una primera en la que interpreta el art. 10 del CEDH en el sentido de evitar todas aquellas expresiones que pudieran resultar gratuitamente ofensivas para los sentimientos religiosos de terceros, y una segunda referida al análisis del conflicto entre los artículos 9 y 10 del CEDH. En relación con esta última llega a dos conclusiones: que el film era ofensivo para el público en general y excedía los límites de la libertad de expresión, y que las autoridades austriacas buscaron con la medida promover la paz religiosa y prevenir posibles ataques contra las creencias religiosas de las personas. A partir de estos planteamientos surge la pregunta, en el ámbito jurisprudencial de Estrasburgo, de cuál había de ser el nivel de ofensa para justificar la limitación a la libertad de expresión, y si la libertad religiosa incluía en su contenido los sentimientos religiosos. A estas cuestiones intenta ofrecer una respuesta la sentencia *Wingrove c. Reino Unido* que, desde la perspectiva de la blasfemia, figura típica recogida en el Código penal de ese país, entiende que en el caso concreto abordado se incluían expresiones despectivas, envilecedoras, denigrantes o de mofa respecto de Dios, Jesucristo, la Biblia, etc. Esta resolución aportó, además, un criterio de gran importancia, al afirmar que las formas, y no el contenido, eran las que sobre todo resultaba necesario controlar. Posteriormente, varias sentencias de 2006, sobre todo los casos *Giniewski c. Francia*, *Aydin Tatlav c. Turquía* y *Klein c. Eslovaquia* vinieron a reexaminar la doctrina del TEDH sobre la materia, al introducir una serie de criterios adicionales, tales como que para que una expresión pudiera considerarse ofensiva respecto de los sentimientos religiosos no bastaba con que se refiriera a una sola persona, por importante que ésta fuera, o que la expresión emitida debía ser gratuitamente ofensiva y no abordar materias que afectaran al interés general. Estas condiciones llevaron consigo una mayor restricción en relación con el margen de apreciación de los Estados en orden a limitar la libertad de expresión. En el fondo, el argumento que instauró la jurisprudencia del TEDH, y que perdura en nuestros días, es que pueden existir ofensas a los sentimientos religiosos por las formas de expresión empleadas, pero no por el contenido, ahora bien, cuando el tema que se aborda es la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, según aparece recogida esta última en el artículo 9 del CEDH, se exigen una serie de requisitos adicionales que en el fondo conducen a que la libertad de expresión

⁸⁵ Martínez-Torrón, J., "Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", op. cit, pp. 17-19.

sea solamente limitada en aquellos supuestos que conlleven un discurso del odio. Dado todo ello, la jurisprudencia de Estrasburgo va a defender que sólo se viola la libertad religiosa tal y como se concibe en el art. 9 del CEDH, y por tanto podrá actuar como límite a la libertad de expresión recogida en el art. 10 del CEDH, en los supuestos de discurso del odio, de manera que sólo en casos de especial virulencia podrán el insulto a la religión o la blasfemia servir de base a restricciones relativas a la libertad de expresión⁸⁶.

En el fondo puede observarse cómo en las decisiones del TEDH se ha producido una evolución que ha conducido de una jurisprudencia inicial, que confiriendo un amplio campo de actuación al margen de apreciación de los Estados justificaba, en base al mismo, las restricciones que se imponían a la libertad de expresión que ofendía los sentimientos religiosos, a otra jurisprudencia más reciente que reduciendo el margen de apreciación de los Estados ha optado por una mayor tutela de la libertad de expresión frente a los sentimientos religiosos⁸⁷. Quizás esta tendencia pueda explicarse por la idea del Tribunal de Estrasburgo de que el contenido y aplicación de la libertad de expresión no se vea mermado por la influencia que puedan ejercer en el mismo tanto las confesiones religiosas dominantes, como los intereses políticos que pudieran darse en un determinado Estado⁸⁸.

En la jurisprudencia del TEDH puede hablarse de la existencia de un consenso en relación con el ejercicio de la libertad de expresión en su relación con la libertad religiosa en dos sentidos: se va a considerar legítima toda idea, opinión o juicio que lleve a cabo un análisis neutral del fenómeno religioso, la crítica de ciertas doctrinas de una confesión, o la difusión de ideas que puedan resultar contrarias a las convicciones religiosas predominantes en una determinada sociedad. Por otro lado, también existe un amplio consenso a la hora de legitimar la limitación de la libertad de expresión en todo lo que se refiere a la promoción de discurso del odio. Si bien parece clara la determinación de un consenso en la jurisprudencia en relación a estas materias, sin embargo, también surgen, en la relación entre la libertad de expresión y la libertad religiosa, lo que pudieran denominarse “áreas grises”, es decir, todas aquellas afirmaciones o ideas expresadas en materia religiosa que siendo contrarias a sentimientos, convicciones o creencias, se lleven a cabo utilizando términos ofensivos o abusivos, pero sin que sean calificados

⁸⁶ López guerra, L., “Libertad de expresión y libertad de religión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: blasfemia e insulto a la religión”, *Revista española de derecho europeo*, nº 46, 2013, pp. 81-90.

⁸⁷ Combalía Solís, Z., “Los conflictos entre libertad de expresión y religión: tratamiento jurídico del discurso del odio”, *op. cit.*, p. 362.

⁸⁸ Martín Sánchez, I., “El discurso del odio por motivos religiosos en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, *op. cit.*, p. 43.

como discurso de odio. En este campo pueden citarse tanto la blasfemia, que se dirige a la deidad de una religión o a sus símbolos, como los insultos religiosos, que se encauzan más hacia las creencias o los fieles de una determinada religión. Ambas figuras pueden analizarse desde una doble perspectiva, por un lado la psicológica, referida al sentimiento de consternación o ultraje que pueda sentir el sujeto por la ofensa a sus sentimientos religiosos, y por otro lado la perspectiva social, que abarcaría todas aquellas expresiones que, creando un clima de intolerancia y confrontación social, pudieran dificultar el libre ejercicio de las creencias religiosas por parte de los fieles de una Confesión⁸⁹.

Como conclusión a este análisis, Cabellos Espiérrez habla de una “actitud escapista”⁹⁰ del TEDH en los diferentes supuestos de conflicto entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, que amparándose tras la doctrina del margen de apreciación renuncia a objetivar unos criterios a seguir en este ámbito, más allá de las circunstancias concretas que pudieran ser tenidas en cuenta y del contexto particular en el que el caso se suscitara.

VI. CRITERIOS SEGUIDOS POR LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH SOBRE LA MATERIA

A la pregunta de qué criterios ha seguido el TEDH a la hora de resolver los conflictos que han ido surgiendo entre el ejercicio de la libertad de expresión y la libertad religiosa pueden aducirse los siguientes:

1. El art. 10.2 hace referencia a dos realidades: por un lado, la previsión legal y la finalidad perseguida, lo cual no deja de ser un mero formalismo en la medida que siempre se puede localizar una ley interna en la que se pueda fundamentar la medida adoptada, mientras que en relación con la finalidad se va a asociar a conceptos tan abstractos como el orden público, la seguridad pública, etc. Por otro lado, se ha de justificar que la medida adoptada para limitar la libertad de expresión sea necesaria en una sociedad democrática, para lo cual, con la evolución jurisprudencial experimentada en la materia objeto de estudio, puede decirse que suele subordinarse el margen de apreciación del que gozan los Estados en este tema al control llevado a cabo por el TEDH.

2. Aun cuando la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo afirma la

⁸⁹ López Guerra, L., “Libertad de expresión y libertad de religión a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: blasfemia e insulto a la religión”, op. cit, pp. 80-81.

⁹⁰ Cabellos Espiérrez, M. A., “Libertad de expresión y libertad religiosa: situaciones de conflicto y criterios para su tratamiento”, op. cit, p. 261.

necesidad de evitar las expresiones que puedan ser consideradas gratuitamente ofensivas, que no contribuyen al debate público, ni favorecen el progreso humano, sin embargo, el carácter genérico de esta argumentación lleva a que en la práctica sea difícilmente aplicable.

3. Entiende que los sentimientos religiosos, cuya protección se exige en diversos casos, no forman parte del contenido del derecho a la libertad religiosa, sino que pertenecen a la mera subjetividad de la persona.

4. El argumento de la levedad de la sanción impuesta como límite a la libertad de expresión no es estimado como causa suficiente por la jurisprudencia europea, pues estima que lo verdaderamente peligroso es propiciar un efecto disuasorio respecto de ese derecho.

5. El TEDH también tiene muy presente el interés público del hecho religioso, de manera que al desarrollar las confesiones religiosas su labor en el ámbito social deben mostrar un mayor grado de tolerancia frente a las críticas que puedan recibir.

6. Sobre todo, lo que el Tribunal de Estrasburgo valora en su jurisprudencia es si existe en una sociedad democrática la necesidad de imponer una pena como único medio para salvaguardar la libertad religiosa frente a determinados excesos de la libertad de expresión, así como la proporcionalidad de la sanción impuesta respecto del fin perseguido⁹¹.

Martínez-Torrón, por su parte, extrae también una serie de principios seguidos por la jurisprudencia del TEDH en los supuestos de conflictividad entre libertad religiosa y libertad de expresión:

Principio 1º: la libertad de expresión es fundamental para el desarrollo de una sociedad democrática y ha de aceptarse no sólo cuando es favorable o inofensiva, sino también cuando las ideas o palabras pudieran ofender, escandalizar o molestar al Estado o a grupos determinados, ya que así lo exigen el pluralismo y la tolerancia.

Principio 2º: la libertad de expresión no es ilimitada, y la leyes de cada país pueden castigar los ataques gratuitos a las creencias religiosas de sus ciudadanos, lo que no implica que una religión tenga que esperar permanecer libre de toda crítica, ahora bien, el Estado debe velar porque los derechos recogidos en el artículo 9 del CEDH puedan ejercerse de una forma pacífica, ya que en el caso

⁹¹ Idem, p. 259.

de que determinadas expresiones pudieran influir negativamente en el libre ejercicio de la práctica de cualquier religión se estarían violando las garantías determinadas en dicho artículo del Convenio.

Principio 3º: para establecer la procedencia o no de las limitaciones a la libertad de expresión se debe seguir el criterio de si la medida restrictiva a adoptar se considera necesaria en una sociedad democrática, para lo que cada Estado gozará de un amplio margen de apreciación a la hora de establecer si las soluciones derivadas de la aplicación de la ley penal pueden considerarse como proporcionales en relación al fin perseguido. Este margen de apreciación es mayor cuando el consenso sobre la materia entre los diferentes países es menor, como ocurre en la determinación de la moral y la religión, sin que ello sea óbice para el necesario control que al respecto debe llevar el TEDH sobre la materia en cuestión.

Principio 4º: se hace preciso distinguir entre expresiones que contienen juicios de valor y declaraciones de hechos, dado que la comprobación de la veracidad en los primeros es mucho más difícil que en las segundas, que gozarán, al efecto, de una libertad de expresión mayor, si bien no eximida de la oportuna responsabilidad.

Principio 5º: los límites a la libertad de expresión serán tanto más restrictivos cuando un autor comunique sus opiniones sobre un tema que sea considerado de interés general, pues en caso contrario se estaría impidiendo la libre difusión de ideas y los debates públicos sobre materias consideradas como importantes en orden a la constitución de un bien común social.

Principio 6º: para medir la proporcionalidad de las limitaciones impuestas a la libertad de expresión se ha de tener en cuenta la severidad de las sanciones impuestas, ya que cuanto más dura sea la pena mayor será la necesidad de justificar la restricción impuesta a la libertad de expresión.

Principio 7º: el lenguaje de incitación al odio (*hate speech*) queda fuera del ámbito de protección del art. 10 del CEDH⁹².

Martínez Blanco, por su parte, también señala una serie de principios jurisprudenciales que pueden sumarse a los ya señalados:

Principio 8º: el respeto de los sentimientos religiosos de los creyentes puede

⁹² Martínez-Torrón, J., "Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", op. cit, pp. 20-30.

ser violado por representaciones provocadoras de objetos de veneración religiosa, en la medida en que tales representaciones constituyan una violación malintencionada del espíritu de tolerancia que debe regir en una sociedad democrática.

Principio 9º: la libertad de expresión lleva consigo deberes y responsabilidades, entre ellos la obligación de evitar expresiones que puedan resultar gratuitamente ofensivas para los demás, y que en nada contribuyan a un debate público capaz de favorecer el progreso humano y el bien de la sociedad.

Principio 10º: la composición religiosa de una sociedad debe ser tenida en cuenta a la hora de resolver la ponderación entre libertad religiosa y libertad de expresión, de manera que la prohibición de determinadas expresiones podría estar justificada en orden a preservar la paz social e impedir que un elevado número de personas puedan verse atacadas en sus sentimientos religiosos de manera injustificada y ofensiva⁹³.

Es necesario apuntar, como afirma Martínez-Torrón, que “el Tribunal de Estrasburgo nunca ha revocado o modificado esos principios, a pesar de algunas sugerencias al respecto por parte de algunos jueces en casos especialmente controvertidos, lo cual pone de relieve que el Tribunal encuentra razonables esos principios generales y considera que su jurisprudencia puede evolucionar simplemente mediante una aplicación de los mismos que esté atenta a las circunstancias sociales concretas del caso en cuestión. La causa más plausible de esa actitud de la Corte podría ser que los principios generales elaborados por el TEDH en materia de libertad de expresión se basan en la noción de equilibrio, en concreto, en la intención de alcanzar un equilibrio entre la discrecionalidad de las autoridades nacionales para imponer restricciones a las libertades —la doctrina del ‘margen de apreciación’— y la necesidad de garantizar la libertad de expresar ideas u opiniones que pueden resultar ofensivas para otros”⁹⁴.

En líneas generales, los requisitos establecidos por la jurisprudencia de Estrasburgo, como anteriormente se expuso, para legitimar el establecimiento de límites a la libertad de expresión frente a los sentimientos religiosos son tres, y lo que habrá de ponderarse es si dichos requisitos se verifican en cada caso concreto. El primero de ellos se refiere a que los límites a la libertad de expresión estén previstos en la ley. La limitación de la

⁹³ Rodríguez Blanco, M., “La prohibición de la difamación de las religiones en el derecho internacional: ¿una noción inoperante?”, *Derecho y Religión*, Vol. XII, 2017, pp. 17-19.

⁹⁴ Martínez-Torrón, J., “La ofensa a la religión como límite a la libertad de expresión: la experiencia europea”, en AA. VV., “Seminario de Medios de Comunicación y Pluralismo Religioso”, Consejo Audiovisual de Cataluña: Universidad Autónoma de Barcelona, 2010, p. 90.

libertad de expresión respecto de la ofensa de los sentimientos religiosos aparece recogida, en el caso español, directamente en algunos preceptos, como el art. 16 del Acuerdo del Estado español con la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, de 3 de enero de 1979 o los artículos 524 y 525 del Código penal, o indirectamente en otros preceptos constitucionales como el art. 10 que hace referencia a la dignidad de la persona, de la que los sentimientos religiosos forman parte indudable, o el art. 16 que protege el derecho a la libertad religiosa que ha de ser entendida como cauce de expresión de los sentimientos religiosos. El segundo criterio referido por la jurisprudencia del TEDH es que con esos límites se persiga un fin legítimo. Proteger la libertad religiosa y su ámbito interno más profundo, como son los sentimientos religiosos de la persona, que configuran su dignidad y el desarrollo pleno, equilibrado e integral de su mismo ser, son un fin más que legítimo y adecuado para poner freno a las extralimitaciones en sus formas de la libertad de expresión. El tercer y último criterio vendría determinado porque los límites que se impongan sean considerados como necesarios en una sociedad democrática. Mantener la paz social es un fin legítimo e imprescindible para el desarrollo armónico de una comunidad, máxime cuando burlas o expresiones gratuitamente dañinas para los sentimientos religiosos de los creyentes pueden manifestarse a través de medios respetuosos que fomenten y promuevan la tolerancia y el pluralismo.

Siguiendo los criterios sentados en *Otto-Preminger c. Austria* y *Wingrove c. Reino Unido*, la jurisprudencia del TEDH ha llegado a distintas conclusiones debido a una diferente apreciación de los hechos que ha implicado una mayor protección a la libertad de expresión que a la libertad religiosa. Todo ello pone de evidencia que la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo se fundamenta sobre unos principios generales básicos, si bien no está cerrada a una posterior evolución por medio de una aplicación más liberal de los mismos⁹⁵. Cabe preguntarse si detrás de esta tendencia no hay, en el fondo, como anteriormente se ha señalado, una influencia de la jurisprudencia norteamericana en su manera de interpretar la Primera Enmienda de su Constitución⁹⁶, que tiende a una amplia tutela de la libertad de expresión que protege incluso los discursos más duros y ofensivos, pues se considera dicha libertad como la más preciada piedra de toque de todo el sistema democrático y el principal de los derechos, hasta el

⁹⁵ Martínez-Torrón, J., "Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos", op. cit, p. 30.

⁹⁶ "El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios", en goo.gl/GnPCk9, consultada el 16 de agosto de 2018.

punto de entender que forma parte de la misma dignidad de la persona⁹⁷. La libertad de expresión es protegida hasta cotas insospechadas, manteniendo una postura de defensa a ultranza de la misma, no por considerar la dimensión negativa que conlleva el discurso del odio, sino por entender que el *ill speech* se cura con *more speech*, y no con la represión (*less speech*)⁹⁸.

Partiendo de este postulado se considera que el mayor bien se alcanza a través del “libre mercado de las ideas”, concepción que puede llevar implícito un grave problema, pues conferir preeminencia a ese libre mercado de ideas puede conducir a una concepción relativista que renuncie a la existencia de una verdad objetiva, dejando la concreción de ésta en las manos de una mayoría que no tiene por qué defender planteamientos objetivos de verdad derivados de la ley natural. Además, el amplio margen que se concede a la libertad de expresión, si bien posibilita un debate público necesario en una sociedad democrática y plural, también abre la puerta al libre ejercicio del *hate speech*, y a que formen parte de dicho debate ideas que poco tienen que aportar al bien común de la sociedad por carecer del mínimo interés público, luego el argumento de que si algunas ideas se limitan, por ser consideradas ofensivas, impiden al sujeto el acceso a datos que le puedan ayudar a tomar sus propias decisiones, carecería de sentido en el supuesto planteado. Ahora bien, ¿a quién correspondería delimitar esa libertad de expresión ofensiva a los derechos o creencias de terceros? Si bien el legislador ha de fundamentar su actuación en base al principio de neutralidad, sin embargo, dicho principio no implica inacción, pues en caso contrario los poderes públicos podrían llegar a convertirse en “meros títeres” de una libertad de expresión con tintes absolutistas⁹⁹.

⁹⁷ Combalía solís, Z., “Libertad de expresión y religión en Estados Unidos y en Europa: dos modos de entender la democracia”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, nº 45, 2017, pp. 13-17.

⁹⁸ Martínez-Torrón, J., “*Hate speech*, libertad de expresión y sentimientos religiosos”, op. cit, p. 754.

⁹⁹ Entre los argumentos defendidos por la jurisprudencia norteamericana, de los que se han hecho eco diferentes decisiones del TEDH, cabe señalar que limitar la libertad de expresión en su colisión con los supuestos de blasfemia contra los sentimientos religiosos podría ocasionar un mal mayor del que se pretende evitar, entre otras razones porque desincentivaría la discusión, la crítica y el debate de ideas que constituyen uno de los fundamentos de una sociedad democrática. Además, se podrían reprimir algunas opiniones consideradas perfectamente legítimas, se convertiría en mártires a aquellos cuya libertad de expresión se pretende limitar y acabarían por alcanzar el fin que generalmente pretenden y que no es otro que conseguir una publicidad mediática para su discurso. (Combalía solís, Z., “Libertad de expresión y religión en Estados Unidos y en Europa: dos modos de entender la democracia”, op. cit, p. 36.)

VII. ANÁLISIS DE LA SENTENCIA SEKMADIENIS LTD. C. LITUANIA EN EL CONTEXTO DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH¹⁰⁰

El caso que se presenta al TEDH versa sobre una campaña publicitaria confeccionada por una empresa dedicada al diseño de ropa, en septiembre y octubre de 2012, que en veinte vallas publicitarias ubicadas en suelo público, en la ciudad de Vilnius (Lituania), así como en el sitio web del diseñador, lanza tres anuncios relativos a una marca de ropa¹⁰¹.

Entre el 28 de septiembre de 2012 y el 1 de octubre del mismo año, la Autoridad Estatal de Protección de los Derechos del Consumidor (en adelante SCRPA) recibió cuatro quejas sobre dichos anuncios por entender que no eran éticos y que ofendían los sentimientos religiosos de los creyentes. La SCRPA solicitó un informe a la Agencia de Publicidad Lituana el 2 de octubre de 2012 para que se pronunciara sobre la publicidad objeto de controversia y la Agencia determinó que tales anuncios incumplían varios artículos del Código de Ética Publicitaria. Un bufete de abogados, el 8 de octubre de 2012, presentó una denuncia que fue tramitada por la SCRPA a la Inspección Estatal de Productos no alimentarios, que el 9 de octubre del mismo año se puso en contacto con la empresa anunciante para comunicarle que sus anuncios posiblemente violaban varios artículos de la Ley de Publicidad, por ser contrarios a la moral pública. Frente a esta demanda la empresa presentó una serie de alegaciones que giraban en torno al hecho de que las imágenes usadas no se tenían por qué identificar con las figuras religiosas de Jesús y María, que su representación era respetuosa y agradable y que las expresiones, aun conteniendo referencias a los personajes religiosos, se trataba de interjecciones que habían pasado a formar parte del lenguaje cultural, no religioso, de la sociedad. La Inspección elaboró un informe al respecto, al que la SCRPA unió la opinión esgrimida por la Conferencia Episcopal de Lituania, a la que también se había pedido un pronunciamiento sobre el caso. El 21 de marzo de 2013 la SCRPA emite una decisión contra la empresa anunciante por considerar que la publicidad diseñada era contraria al

¹⁰⁰ Algunas de las reflexiones que se abordan en este epígrafe han sido tomadas de la intervención de Martínez-Torrón, J., en el Seminario Internacional sobre “Libertad religiosa, neutralidad del Estado y educación: una perspectiva europea y latinoamericana”, celebrado los días 8-9 de marzo en la Universidad Complutense de Madrid, y que no han sido todavía objeto de publicación.

¹⁰¹ El primero de los anuncios muestra a un joven con cabello largo, una aureola alrededor de su cabeza y varios tatuajes con un par de *jeans* y un subtítulo que acompaña la imagen en el que se dice: “¡Jesús, qué pantalones!”. El segundo anuncio presenta a una mujer joven con un vestido blanco y un tocado con flores blancas y rojas, una aureola alrededor de la cabeza y sosteniendo un rosario, con un subtítulo en la parte inferior en el que se puede leer: “Querida María, ¡qué vestido!”. Finalmente, el tercer anuncio presenta al hombre y la mujer con los mismos accesorios que los anuncios anteriores, pero en una actitud en la cual el hombre aparece recostado sobre la mujer que coloca una mano sobre su cabeza y la otra sobre su hombro y un subtítulo en la parte inferior con la siguiente expresión: “Jesús y María, ¿qué lleváis puesto?”.

concepto de moral pública y que los anuncios habían violado el art. 4.2 de la Ley de Publicidad, condenando a la empresa con una multa de 580 euros. Frente a esa decisión la empresa presentó una demanda ante el Tribunal Administrativo Regional de Vilna, que el 12 de noviembre de 2013 desestimó la denuncia, alegando que la SCRPA había evaluado correctamente todas las circunstancias concernientes al caso. La compañía apeló la decisión ante el Tribunal Supremo Administrativo de Lituania, que el 25 de abril de 2014 desestimó la apelación. El 21 de agosto de 2014, el presidente de dicho Tribunal solicitó que se volviera a examinar el caso por si existían motivos para reabrir el procedimiento, por si la resolución adoptada no se trataba de una medida necesaria y proporcionada como para restringir la libertad de expresión, pero un sector distinto de jueces a los que habían configurado el Tribunal que en su día había desestimado la demanda presentada por la empresa entendió que no era necesario reabrir el procedimiento, al considerar que la libertad de expresión no se trataba de un derecho absoluto y que era susceptible, por tanto, de ser restringida¹⁰². La empresa en cuestión presentó recurso ante el TEDH, que en sentencia de 30 de enero de 2018 confirió la razón a la empresa anunciante, determinando que había existido una violación del art. 10.2 de CEDH.

¿Dónde reside la originalidad del caso? En el hecho de que por primera vez el conflicto entre libertad de expresión y sentimientos religiosos se sitúa en el contexto de la moral pública y en el ámbito de lo que se llama discurso o expresión comercial, es decir, ejercicio de la libertad de expresión en el hábitat del *márketing* con una finalidad directa de lucro comercial.

Los distintos organismos de Lituania, la Conferencia Episcopal del país y las distintas instancias judiciales que intervinieron a lo largo del proceso esgrimieron una serie de argumentos para justificar la restricción de la libertad de expresión de la empresa anunciante, entre los que destacan los siguientes:

1. La publicidad de la empresa anunciante, tanto en el uso de las imágenes como en las expresiones utilizadas, lleva consigo una ofensa a los sentimientos religiosos y a la propia dignidad de las personas creyentes.
2. El uso de símbolos religiosos con fines comerciales excede los límites de la tolerancia y confiere al margen de apreciación con el que cuenta el Estado una mayor amplitud.
3. Usar el nombre y la imagen de Dios con fines comerciales es contrario a la moral pública. La religión es un valor moral, y la falta de respeto a la misma implica

¹⁰² Cfr. Sentencia del TEDH *Sekmadienis LTD*. c. Lituania, nn. 6-19.

una violación de la moral pública de la que la propia religión forma parte, ya que contribuye, sin duda, al desarrollo moral y espiritual de la sociedad. No existe inconveniente en afirmar que la moral también se basa en puntos de vista religiosos, teniendo en cuenta la importancia histórica del cristianismo en Lituania y el número de creyentes del país.

4. Los anuncios alientan una actitud frívola hacia los valores éticos de la fe cristiana y promueven un estilo de vida incompatible con los principios de una persona religiosa.

5. La publicidad objeto de controversia degrada símbolos que son sagrados para el cristianismo, a la vez que distorsiona el principal objetivo sagrado que conlleva un símbolo religioso respetado por creyentes y comunidades religiosas.

6. La libertad de expresión no es absoluta y puede restringirse, sobre todo cuando su finalidad es puramente comercial y, por tanto, en nada contribuye a un debate público que pueda aportar beneficios al bien común de la sociedad.

7. La protección de la moral pública y de los derechos de los demás hacen que la decisión de limitar la libertad de expresión sea considerada como necesaria en una sociedad democrática y proporcionada en función de los objetivos legítimamente perseguidos.

¿Cuál es la respuesta que ofrece el Tribunal de Estrasburgo frente a estos argumentos? Tratar de demostrar si las condiciones requeridas para limitar la libertad de expresión se daban o no en este caso. Respecto de que la medida esté prevista en la ley reconoce el Tribunal de Estrasburgo que “la interferencia en la libertad de expresión persigue un objetivo legítimo”, y por tanto amparado en la legalidad. Ahora bien, a la hora de valorar si se trataba de una medida necesaria en una sociedad democrática, y pese al margen de apreciación que estima debe ser concedido a los Estados, señala que los tribunales lituanos no justificaron adecuadamente el por qué la libertad de expresión, manifestada a través de una serie de anuncios publicitarios, era contraria a la moral pública. En el fondo esa “necesidad” hace referencia a que exista una proporcionalidad, es decir, que las ventajas que se obtengan con la limitación compensen los sacrificios que conlleva para los que ejercen la libertad de expresión y la sociedad en general¹⁰³. Partiendo de este criterio se puede argumentar, en función del principio de proporcionalidad si, en el caso que analizamos, la obtención de un beneficio económico

¹⁰³ Ferreiro Galguera, J., “Libertad de expresión y sensibilidad religiosa: estudio legislativo y jurisprudencial”, *Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado*, nº 35, 2014, p. 49.

a través de una campaña de publicidad donde se emplean imágenes sagradas para la confesión cristiana, en un contexto que no es el religioso, desacralizándolas e hiriendo con ello los sentimientos religiosos de los creyentes, es proporcional al mal ocasionado con el ejercicio de la libertad de expresión. Si se demuestra que se puede conseguir un mismo fin (una publicidad adecuada para la comercialización de unas prendas de vestir), sin necesidad de herir los sentimientos de los creyentes, ¿por qué permitir dicha campaña por mucho que ésta se ampare en la libertad de expresión? No existe una proporcionalidad justificada entre el respeto a esa manera de manifestar la libertad de expresión y el daño ocasionado a los sentimientos religiosos de los cristianos que se sintieron ofendidos con dicha campaña.

El TEDH afirma que “la libertad de expresión también se extiende a ideas que ofenden, conmocionan o perturban, y en una sociedad pluralista, quienes eligen ejercer la libertad de manifestar su religión, no pueden esperar estar exentos de toda crítica, sino que deben tolerar y aceptar la negación, por parte de otros, de sus creencias religiosas e incluso la propagación, por parte de otros, de doctrinas hostiles a su fe”¹⁰⁴. La argumentación ofrecida por el Tribunal de Estrasburgo es clara y no ofrece dudas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa no se trata de críticas a la doctrina o creencias de una Confesión determinada que aporten un beneficio al interés general de la sociedad, sino que el fondo del asunto se refiere al uso de imágenes sagradas para obtener una mayor repercusión comercial, con el consiguiente incremento de ganancias pecuniarias para la empresa anunciante, todo ello a costa de ofender gratuitamente la dignidad y los sentimientos religiosos de los creyentes. Partiendo de este dato se puede argumentar a favor de la libertad de expresión cuando por medio de ella se beneficie la sociedad, pero no cuando sirva de cauce para amparar la instrumentalización de personas sagradas para la fe de una determinada confesión religiosa. A todo ello se añade el agravante de que la ejecución publicitaria se realiza con meros fines económicos o de expansión comercial de un producto mercantil, que no solo daña los derechos de terceras personas, pudiendo ser presentados los anuncios desde un punto de vista más objetivo, neutral y respetuoso, sino que acaba por instrumentalizar no solo la libertad religiosa, sino la propia libertad de expresión en aras de alcanzar fines meramente comerciales y de beneficio personal¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Sentencia del TEDH *Sekmadienis LTD. c. Lituania*, op. cit., nº 70.

¹⁰⁵ A estos efectos Martínez-Torrón señala que “la protección de los sentimientos religiosos es necesaria para garantizar la libertad religiosa cuando la reputación de un grupo religioso puede resultar perjudicada por ciertos ataques o injurias o cuando existe el riesgo de que se genere un clima de intolerancia que podría inhibir a las personas de manifestar sus creencias con libertad. Como en la práctica no resulta fácil apreciar si la gravedad de la ofensa puede producir estas consecuencias, se deja mucho margen de apreciación a la discrecionalidad del Estado, ya que existe un amplio porcentaje de subjetividad en la tarea de juzgar cuándo un determinado modo de

También afirma el Tribunal europeo que “no puede suponerse que todos los que han indicado que pertenecen a la fe cristiana consideren necesariamente que los anuncios son ofensivos, y el gobierno no ha presentado ninguna prueba que demuestre lo contrario”¹⁰⁶. En este argumento, y sin justificación jurídica previa, el Tribunal de Estrasburgo anula la dimensión comunitaria de la libertad religiosa y circunscribe el asunto al ámbito meramente personal y subjetivo de la persona. Pero, además, aun cuando sólo se atendiera a ese ámbito, ¿cómo es posible pensar que alguien que profesa una fe determinada no se sienta ofendido por el uso profano de personas que son consideradas como sagradas para la fe que profesa? Pero no sólo eso, sino que el Tribunal se contradice abiertamente cuando en la misma sentencia recoge, dentro de la exposición de los hechos y del *iter* procesual seguido por el caso en Lituania, un informe solicitado por la SCRPA a la Conferencia Episcopal de Lituania en el que abiertamente se manifiesta la postura oficial de la Iglesia católica sobre la materia, a través de un comunicado en el que se afirma: “los símbolos religiosos no son solo signos, imágenes o logotipos simples. En la tradición cristiana, un símbolo religioso es un signo visible que representa la realidad sagrada invisible. Los anuncios hacen referencias visuales y escritas a objetos religiosos sagrados, como un rosario, los nombres de Jesús y María, y el símbolo de la Piedad. Cristo y María, como símbolos de fe, representan ciertos valores morales y encarnan la perfección ética, y para eso son ejemplos de un comportamiento apropiado y una vida deseable para los fieles. La descripción inadecuada de Cristo y María en los anuncios fomenta una actitud frívola hacia los valores éticos de la fe cristiana, y promueve un estilo de vida que es incompatible con los principios de una persona religiosa. Las personas de Cristo y María son de ese modo degradadas como símbolos de lo sagrado de la fe cristiana. Por esa razón, tal descripción ofende los sentimientos de las personas religiosas. La degradación y distorsión de los símbolos religiosos cambiando intencionalmente su significado es contraria a la moral pública, especialmente cuando se realiza en busca de ganancias comerciales, y por lo tanto no debe permitirse, de conformidad con el Artículo 4 de la Ley de publicidad”¹⁰⁷.

Frente a todo ello surge una pregunta, ¿no está más justificado, desde una perspectiva meramente jurídica, ofrecer primacía a unos sentimientos religiosos que configuran la fe y la dignidad de los creyentes, que al beneficio económico de una empresa que hace uso de un derecho fundamental, como la libertad de expresión, para un provecho propio? ¿O es que acaso la posición del TEDH es defender la libertad de

expresar una idea carece de toda causa o justificación, es decir, cuando es gratuito” (Martínez-Torrón, J., “Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, op. cit, p. 40.)

¹⁰⁶ Sentencia del TEDH *Sekmadienis LTD*. c. Lituania, op. cit., nº 82.

¹⁰⁷ *Idem*, nº 16.

expresión por encima de todo, por más que los argumentos presentados puedan manifestar lo contrario, en un intento por “sacralizar” o absolutizar dicha libertad en sus conflictos con otros derechos?

La sentencia plantea, además, una serie de temas esenciales. Por un lado, la distinción entre lenguaje comercial o publicitario y lenguaje político, cultural, filosófico, etc. Ambos están protegidos por el art. 10 del CEDH, referido a la libertad de expresión, pero se mueven en ámbitos muy distintos. Uno intenta hacer dinero con el lenguaje, el otro pretende afrontar temas que constituyen una contribución al debate público de interés general, en el que gran parte de la población está interesada y que, por tanto, goza de un amplio grado de libertad. La protección por parte de la libertad de expresión es mucho mayor en el discurso político, social o cultural que en el lenguaje meramente publicitario, es decir, el Estado tiene más margen de acción para limitar el lenguaje publicitario que el político, social o cultural, lo que parece que no tiene en cuenta el Tribunal de Estrasburgo a la hora de restringir el amplio margen de actuación que, por las peculiaridades del lenguaje, deberían gozar las autoridades lituanas en relación con la libertad de expresión para establecer las medidas consideradas como necesarias en orden a la consecución de una equilibrada paz social.

Por otro lado se alude al tema de la moral pública, que en la tradicional jurisprudencia de Estrasburgo se trata de un concepto que aunque de difícil concreción y aplicación se presenta como una finalidad legítima para que el Estado pueda limitar derechos fundamentales, en concreto aquellos que van de los arts. 8-11: el derecho al respeto de la vida privada y familiar, la libertad de religión, pensamiento y conciencia, la libertad de expresión y el derecho de asociación y reunión¹⁰⁸. Si bien el adjetivo “pública” referido a

¹⁰⁸ ARTÍCULO 8: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia. 2. No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás. ARTÍCULO 9: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que, previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los demás. ARTÍCULO 10: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad

la moral sólo aparece recogido en el art. 9 del CEDH, en todos estos derechos aparece la moral como concepto límite posible. Pese a todo, quizás estemos hablando de uno de los conceptos más inmateriales de los que hace mención el Convenio de Estrasburgo, ya que los demás conceptos que se utilizan como posibles límites al ejercicio de estos derechos tienen una parte muy visible, objetivable y material, cosa que no pasa con la moral pública, y ese es precisamente el problema con el cual se encuentra el Tribunal de Estrasburgo. Esta peculiaridad ha llevado a que el Tribunal europeo no se haya detenido con frecuencia a analizar lo que significa la moral pública como límite al ejercicio de los derechos explicitados en el Convenio. Sólo lo ha hecho principalmente en cuatro sentencias, tres de ellas relativas a la libertad de expresión¹⁰⁹, y otra referida al art. 8 del CEDH sobre el derecho a la vida privada y familiar¹¹⁰. Son estos los únicos casos en los que el TEDH ha abordado de una forma seria el tema de la moral pública como límite a algunos derechos fundamentales.

La originalidad del caso *Sekmadienis* estriba en ser el único en el que se aborda el tema de la moral pública en relación con la religión. Respecto de la definición de moral pública, realmente lo que hace el TEDH es lo que ha hecho desde el primer caso descrito en 1976, es decir, no definirla con criterios concretos. Simplemente se refiere a ella como un concepto nada preciso y, además, cambiante. En otro apartado de la

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial. ARTÍCULO 11: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses. 2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la ley, constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos derechos para los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del Estado.

¹⁰⁹ Sentencia del TEDH *Handyside* c. Reino Unido (nº 5493/72), 7 de diciembre de 1976, relativa a un denominado “libro rojo” dirigido a escolares que era una mezcla de maoísmo, hipersexualidad, anarquía y rebelión contra todo lo establecido, familias incluidas, que se considera contrario a la moral pública del país; el caso de la Sentencia TEDH *Müller* c. Suiza (10737/84), 24 de mayo de 1988, sobre una exposición de pintura peculiar, en la que un pintor dedica cuatro cuadros a la sexualidad como medio de expresión en los cuales se mezclan todo tipo de perversiones sexuales, sin excluir el bestialismo y se prohíbe la exposición por entender que dichos cuadros rompen el límite de la moral pública en Suiza; el caso de la Sentencia TEDH del Movimiento Raeliano c. Suiza (nº 16354/06) 13 de julio de 2012, que aborda el caso de un grupo que se define como religioso y cuyas creencias son una mezcla entre vida extraterrestre, gobierno de genios en la sociedad, hipersexualidad como medio de expresión de las propias creencias, y que piden poder anunciarse en mobiliario urbano en una ciudad de Suiza, petición que se prohíbe por entender que con ello se atenta contra la moral pública, debido a la posible derivación en situaciones de pedofilia respecto de las creencias que este grupo proclama.

¹¹⁰ Sentencia del TEDH *ABC* c. Irlanda (nº 25579/05), 16 de diciembre de 2010, referido a los límites que la legislación de este país imponía en relación con los viajes al extranjero para procurar abortos que en esos países eran legales, pero no en Irlanda.

Sentencia afirma que forma parte del interés general y que, en vista de la falta de consenso europeo, el Estado goza de un amplio margen de apreciación para definir lo que es moral pública e interpretarla a la hora de restringir la libertad de expresión. Sin embargo, cuando la autoridad del país, en el ejercicio de ese margen de apreciación tan defendido por el Tribunal de Estrasburgo, trata de justificar que las creencias religiosas forman parte del contenido de moral pública, ya que son reflejo de una realidad histórica y presente que no puede obviarse, no se acepta esta precisión por parte del Tribunal, argumentando que la medida adoptada por el Estado lituano de limitar la libertad de expresión no puede considerarse como necesaria en una sociedad democrática, cuando lo que se está defendiendo, por parte de las autoridades de ese país, es que la ofensa a los sentimientos religiosos de gran parte de la población influye negativamente en esa moral pública de la que son parte integrante las creencias religiosas. La decisión del Tribunal de Estrasburgo de limitar la intervención de las autoridades lituanas a la hora de configurar el concepto de moral pública, entendiendo que las creencias religiosas forman parte de la misma, está contribuyendo, en el fondo, a hacer inviable la determinación, con rasgos precisos y concretos, de un concepto ya abstracto de por sí y respecto del cual, como se ha dicho, no existe un consenso a nivel europeo. Teniendo todo ello presente, debería haberse previsto un mayor respeto, por parte del TEDH, a la hora de fijar a nivel interno una concepción de moral pública, teniendo en cuenta, además, que las características históricas propias de los diferentes países de la Unión Europea son un elemento esencial que se ha de tener presente a la hora de concretar el concepto de moral pública.

En el fondo, la cuestión que esta Sentencia plantea sobre este asunto es la siguiente: ¿puede la moral pública incluir elementos religiosos, es decir, elementos derivados de preceptos religiosos aunque estén secularizados? ¿Puede entenderse el respeto a los sentimientos religiosos de los demás como parte integrante de lo que una sociedad entiende como moral pública? La respuesta a esta cuestión está muy relacionada con la reflexión sobre si los sentimientos religiosos forman parte o no de la libertad religiosa. La jurisprudencia del TEDH desde la sentencia del caso *Otto-Preminger-Institut c. Austria*, en los años 90, ha sido proclive a entender que sí es posible integrarlos en el ámbito propio de la libertad religiosa, por lo que si eso es así, no debería haber objeción para que, dado que dicho derecho forma parte no solo de la moral pública, sino también del acervo jurídico de un país, los sentimientos religiosos pudieran ubicarse, sin mayor problema, dentro del ámbito de dicha moral, y por tanto, como límite posible en el presente caso del derecho a la libertad de expresión.

Es cierto que un símbolo religioso no puede ser entendido exclusivamente desde su perspectiva cultural, ya que ello supondría devaluarlo, pero una cosa distinta es que la

religión pueda formar parte de la cultura, a lo que sin duda no puede oponerse justificación en contra alguna. Así, un símbolo religioso puede ser también un símbolo cultural, pero no por sí mismo, sino porque la cultura engloba el mundo religioso como un elemento configurador propio de gran importancia. La moral pública, en ese sentido, es un reflejo de la cultura de una nación y necesariamente incluye elementos religiosos. Por ejemplo, el domingo como día de descanso tiene un origen religioso, como es celebrar la resurrección del Señor, pero se ha acabado convirtiendo también en Occidente en un tema cultural, lo que no significa, por supuesto, que por ello haya de vaciarse de su origen y sentido religioso. El hecho de que la religión forme parte de la cultura, y el hecho de que ese elemento religioso forme parte de la noción de moral pública no tiene, de suyo, nada de malo, siempre que este aspecto no se utilice como un instrumento en manos de la mayoría religiosa de un país para asegurar su predominio en una determinada sociedad y para impedir la disensión o la discrepancia con las minorías religiosas. En otras palabras, el hecho de que la religión mayoritaria incorpore alguno de sus elementos en la moral pública de suyo no va contra el CEDH, pero eso no exime al TEDH, como tampoco a los tribunales nacionales, de a la hora de poner en la balanza la preeminencia de la libertad de expresión o la libertad religiosa, por un lado, y la noción de moral pública como concepto límite de esas libertades por otro, ver cuáles son los argumentos de proporcionalidad que deben primar. En el fondo de la cuestión reside el problema que padece tantas veces la jurisprudencia de Estrasburgo, y es su indeterminación, pues deja sembrado un asunto confuso que podría dar lugar a ser interpretado como que algo que no es unánimemente compartido por una sociedad no puede formar parte de la moral pública, lo cual es difícil de entender, ya que nada hay unánime en una sociedad y mucho menos en temas de moral pública. El TEDH no termina de aprovechar la oportunidad que le presenta esta sentencia, en concreto, para ir delimitando conceptos que si bien son abstractos y difíciles de configurar, necesitarían de un pronunciamiento de la máxima instancia jurisprudencial europea para ir concretándolos, a fin de que puedan salir del lugar de oscuridad e indeterminación en el que se encuentran, y proporcionar una mayor seguridad jurídica en el ámbito de las relaciones sociales.

Aunque el TEDH no ha profundizado en el concepto de moral pública, sí que ha tendido a determinar la siguiente cuestión: margen de apreciación sí o margen de apreciación no. El Tribunal de Estrasburgo se ha movido, a la hora de abordar este tema, en una indefinición, por un lado, y en la búsqueda de criterios cuantitativos para apoyar esa indefinición, por otro. Quizás hubiera sido conveniente haberse planteado la cuestión en términos cualitativos, en cuyo caso no habría aceptado de manera tan imprecisa e injustificada la exclusión de las creencias religiosas del ámbito de la moral pública.

Teniendo presente toda esta problemática, ¿puede entenderse que el concepto de moral pública sigue siendo realmente relevante como límite a los derechos fundamentales? El hecho es que está en el CEDH, y si está ahí es para ser usado, y el hecho de que lo sea poco no significa que no sea importante, significa, quizás, que hay que saber utilizarlo con la debida medida. De hecho, el propio Tribunal de Estrasburgo ha afirmado que se trata de un concepto que forma parte del interés general y sería paradójico que una sociedad como la contemporánea, en la cual cada vez hay más referencias a la ética del ciudadano, cuando tiene la posibilidad de poner esta maquinaria en marcha, más allá del discurso abstracto y político, resulta que para quien ejerce su libertad de conciencia o de creencias todo son problemas, y se llega a afirmar que la moral pública es un concepto que no se puede usar porque se trata de un precepto moral, no jurídico. Pese a todo, y como se ha justificado anteriormente, esa afirmación no es real, sino quizás, en numerosas ocasiones, interesada y orientada a priorizar el “derecho estrella” del Convenio europeo, la libertad de expresión.

En torno a esta sentencia surge, también, la pregunta de si son igualmente aplicables los límites a la libertad de expresión, y en particular el límite de la moral pública, a la expresión que tiene lugar en espacios privados y en espacios públicos, porque este es un aspecto importante. Esta distinción no sólo es posible, sino que es necesaria, ya que no es igual el grado de libertad en el margen de apreciación que tiene el Estado para restringir la libertad de expresión en un espacio público que en un espacio privado, y no porque uno esté de acuerdo o en desacuerdo con una idea, sino sobre todo porque el espacio público es de todos, y la utilización de ese espacio público para ir en contra de lo que podíamos llamar armonía social por intereses propios, y todavía más, por intereses económicos, da mucho más margen a la limitación por parte del Estado de esas expresiones que respecto aquellas otras que puedan tener lugar simplemente en un espacio privado. A este respecto Martínez-Torrón señala que no se trata, cuando se aborda el tema del espacio público en relación con la libertad de expresión, de manifestaciones que tienen por objeto la protesta frente a determinadas medidas gubernativas o legislativas, sino de aquellas manifestaciones cuyo mensaje principal es la injuria o descalificación respecto de personas o instituciones, o cuando se hace un uso blasfemo de la simbología religiosa para transmitir un mensaje, como por ejemplo ha sucedido en España años atrás, con la denominada “procesión atea” de Madrid o la procesión del “coño insumiso” en Sevilla. A este fin señala el autor que “una cosa es el derecho a expresar ciertas ideas, por intolerantes que sean, y otra el derecho a ocupar el

espacio público para hacerlo¹¹¹. El lenguaje ofensivo e intolerante puede ser legalmente permisible cuando se hace uso de medios privados, pero la interpretación de ese mismo lenguaje cambia de calificación cuando se expresa en un espacio público, a través de medios de comunicación públicos o con financiación pública, como puede ser el caso de determinadas exposiciones artísticas, o el caso que nos ocupa relativo al uso de vallas publicitarias en suelo público.

La jurisprudencia del TEDH podría optar por aplicar los principios generales que ha desarrollado a lo largo de los años al caso particular, pero teniendo siempre en cuenta las circunstancias concretas que atañen al mismo, y el equilibrio y proporcionalidad, siempre necesarios, que se han de dar entre libertad religiosa y libertad de expresión. En el caso objeto de estudio las circunstancias concretas que se vinculan a la libertad de expresión son la finalidad última que con ella se persigue, que no es otra que la obtención de un lucro, y no tanto la difusión de una idea o pensamiento que busca el interés general de la comunidad, por lo que cabría plantearse si la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no debería haber sido más estricta en la limitación de esa libertad, ya que los sentimientos religiosos de las personas no deberían poder equipararse a la obtención de un beneficio empresarial, aunque este beneficio económico se auspicie bajo el amparo de una libertad de expresión que, en el fondo, no deja de ser instrumentalizada al servicio de intereses pecuniarios y particulares.

Quizás sería necesario preguntarse si la línea jurisprudencial seguida por el Tribunal de Estrasburgo en la sentencia *Sekmadienis* no sólo implica una defensa a ultranza de la libertad de expresión, sino que dicha libertad, cuando resulta gratuitamente ofensiva para los sentimientos religiosos de los católicos va a conllevar también un lucro derivado de la enorme publicidad alcanzada con la misma, a lo que sin duda contribuye el TEDH con su decisión, pues no limitar la libertad de expresión en estos casos de ofensa gratuita a los sentimientos religiosos está fomentando una publicidad donde los elementos de una concreta fe son desprovistos de su carácter sagrado, y todo ello, como ya se ha dicho, con el único objetivo de obtener un lucro derivado del escándalo que generan y del que en otro caso carecerían.

VIII. SOLUCIONES PLANTEADAS Y CONCLUSIONES

Si bien el derecho debe ser considerado como un instrumento para la prevención y solución de conflictos en la sociedad¹¹², también debe ser el medio legítimo para

¹¹¹ Martínez-Torrón, J., “*Hate speech*, libertad de expresión y sentimientos religiosos”, op. cit, pp. 763-765.

¹¹² *Ibidem.*, p. 766.

defender la dignidad de la persona cuando se ve atacada injustamente por el ejercicio de otros derechos como la libertad de expresión, ejercida no solo para la comunicación o manifestación legítima de ideas y opiniones, sino también mediante el uso de formas gratuitamente ofensivas para los sentimientos religiosos de terceros. Si se reconoce que determinadas expresiones que pueden ser respetables en cuanto a su contenido son manifestadas de forma ofensiva, ¿por qué tienen que ser permitidas si en su concreción práctica pueden exponerse de forma diferente? No se trata de confundir legalidad con legitimidad moral, sino de educar en la tolerancia, el respeto y el pluralismo. En este ámbito el derecho tiene un papel prioritario, pues, en caso contrario, el sujeto que se viera ofendido en sus sentimientos religiosos más íntimos que configuran su personalidad y forman parte fundamental de su dignidad como persona estaría abocado a una posición de indefensión, injustificable, desde cualquier punto de vista, en el funcionamiento de una sociedad democrática. En este sentido me parece muy coherente la reflexión de Boragno Gil, quien afirma que “el que algo pueda hacerse, en el sentido de estar permitido, no es una razón para actuar de tal modo, y mucho menos, la justificación moral de una acción. Para ejercer nuestro derecho de expresarnos libremente no sólo tenemos que saber qué está permitido, sino también, dentro de lo que está permitido, qué cosas creemos que debemos decir y cómo decirlas. Sostener que a veces debemos evitar expresarnos de ciertas maneras, aunque se nos permita hacerlo, no significa promover la autocensura, ni es contrario a la defensa de la libertad de expresión”¹¹³.

¿Puede hablarse, por tanto, de un cambio de criterio y fundamentación jurídica en la resolución de los problemas que plantea la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión en el ámbito del TEDH? A esta pregunta, que ya se planteaba en la introducción del presente estudio, considero que hay que responder afirmativamente. Si bien lo que se ha dado en llamar “la fuerza de las imágenes”, que fue un elemento determinante en las primeras resoluciones del TEDH relativas a la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión, pudo influir de manera firme en la resolución final adoptada y en la elaboración de unos principios generales sobre la materia, donde se priorizaba la libertad religiosa frente a la libertad de expresión, sin embargo, sentencias posteriores del Tribunal de Estrasburgo, entre las que podemos incluir el caso *Sekmadienis*, han puesto de relieve cómo esos principios, influenciados notablemente por aspectos como la prioridad que a la libertad de expresión se le confiere en el seno de las democracias modernas, la influencia de la jurisprudencia americana y la ideología de corte liberal, el auge del secularismo en Europa y de una tendencia a recluir la libertad

¹¹³ Boragno Gil, I., “Libertad de expresión, ofensa y religión”, Bajo Palabra, Revista de Filosofía, nº 9, 2014, p. 120.

religiosa al ámbito de la meramente privado, han conducido a la jurisprudencia del Tribunal europeo a una posición de defensa a ultranza de la libertad de expresión, hasta el punto de que los límites establecidos en el CEDH para su restricción se han ido revistiendo de requisitos tan complejos que se han convertido en instrumentos prácticamente inviables.

Junto a ello, la doctrina del margen de apreciación ha sido de tal modo minimizada, y en ocasiones instrumentalizada al servicio de la libertad de expresión por parte del Tribunal de Estrasburgo, que en este ámbito ha perdido muchos de sus beneficios. De las precisiones que dicho órgano jurisdiccional determinó en 1996 en la sentencia del caso *Wingrove c. Reino Unido*, en la que se afirmaba que el margen de apreciación de los Estados, a la hora de fijar los límites de la libertad de expresión, debía incluir todas aquellas materias que pudieran ofender las convicciones religiosas, pues se trataba de asuntos sobre los que no existía consenso, lo que permitía un amplio margen de actuación por parte de las autoridades nacionales, se ha pasado a una visión de esa doctrina como la que se desprende del caso *Sekmadienis c. Lituania*, donde la potestad de apreciación libre ha sido expropiada a las autoridades nacionales para ser el Tribunal de Estrasburgo el que acabe asumiendo el derecho de pronunciarse en contra de lo resuelto por los tribunales nacionales lituanos. En otras ocasiones, también se ha dado el caso de que situaciones sobre las que sí existía un consenso a nivel europeo han sido despojadas de la virtualidad del consenso para ofrecer a los Estados la posibilidad de ejercer un margen de apreciación que, por otro lado, no debería haber sido tan viable, sino que la actuación del TEDH debería haber sido en favor de ese consenso, y no de la decisión de los tribunales nacionales, aunque con ello se buscara la protección de la libertad de expresión frente a la libertad religiosa.

Además, resultará de gran importancia en toda la reflexión que se ha llevado a cabo, la idea que se tenga del concepto de neutralidad. En la jurisprudencia europea se percibe una tendencia hacia los modelos americanos en lo que respecta al ámbito religioso, donde también la libertad de expresión es defendida como derecho prioritario bajo la excusa de la incapacidad de los poderes públicos y tribunales de entrar a valorar aspectos que tienen que ver con las creencias. Ahora bien, lo que este planteamiento olvida es que lo que se ha de valorar no son las creencias en sí solamente, sino, también, lo que éstas implican para el sujeto creyente, pues una mínima comprensión de su alcance llevaría al TEDH a adoptar comportamientos menos neutrales y desencarnados, a fin de valorar, de una forma más idónea, las repercusiones que determinadas expresiones, gratuitamente ofensivas, pueden llevar para la persona que profesa un determinada religión y para la sociedad en general. Como afirma Combalía Solís, “teniendo en cuenta que el discurso de odio puede actualmente extenderse casi al

instante por todo el mundo, y que las naciones se vuelven cada vez más diversas social, étnica, religiosa y culturalmente, la necesidad de regulación se hace cada vez más apremiante. El Estado ya no puede justificar su compromiso con la neutralidad, sino que debe abrazar el pluralismo, garantizar la autonomía y la dignidad, y esforzarse por mantener un mínimo de respeto mutuo”¹¹⁴.

Quizás sería necesario cuestionarse y reflexionar sobre el por qué de la prioridad absoluta que en la actualidad posee la libertad de expresión sobre la libertad religiosa, ya que como mínimo, ambos son derechos fundamentales de similar naturaleza que deberían gozar de igual tratamiento y no de una posición de inferioridad de uno respecto al otro. No debería existir una jerarquía entre ambas libertades, ya que implican derechos fundamentales que han de gozar de idéntica protección, de manera que los conflictos que pudieran surgir entre ellos habrían de ser resueltos de manera razonada y ponderada, teniendo siempre presentes las circunstancias concretas de cada caso, a fin de evitar resoluciones judiciales que no alcancen los mínimos de justicia requeridos.

En cualquier caso, y dentro del análisis que ha de llevarse a cabo sobre la libertad de expresión, resultará de gran utilidad distinguir entre su contenido y su forma, ya que si bien el contenido es susceptible de valoración, y por tanto puede dar lugar a opiniones discrepantes, en relación con la forma sí que se ha de exigir que sea siempre la adecuada, pues el sujeto no debe ampararse en la libertad de expresión para justificar el uso de formas de expresión que nada aportan de positivo al contenido de un debate, y que, por el contrario, sí que pueden dañar los sentimientos religiosos de personas o grupos determinados. La libertad de expresión comprende la libertad de crítica, incluso cuando pueda molestar, inquietar o disgustar, pero la forma en que la misma se lleve a cabo no es un asunto baladí, por ello sería necesario diferenciar entre un lenguaje contundente, que podría estar justificado en orden a manifestar una idea que pueda ayudar al debate social, un lenguaje claramente ofensivo, que a diferencia de lo que algún autor entiende¹¹⁵, no considero necesario como un medio para comunicar una idea, y un lenguaje abusivo o gratuitamente ofensivo, que se enmarcaría en una delgada línea delimitadora respecto del discurso del odio.

Como afirma Palomino Lozano, “no se trata en modo alguno de erosionar el sentido y el valor de la libertad de expresión, que sigue siendo el núcleo del sistema democrático, necesaria para los demás derechos fundamentales. En parte, quizás se trata de volver sobre el sentido y función de este derecho fundamental y de definir también cuáles son

¹¹⁴ Combalía solís, Z., “Libertad de expresión y religión en Estados Unidos y en Europa: dos modos de entender la democracia”, op. cit, p. 62.

¹¹⁵ Cfr. Martínez-Torrón, J., “La ofensa a la religión como límite a la libertad de expresión: la experiencia europea”, op. cit, p. 99.

las premisas y contextos en los que esa libertad se ejercita¹¹⁶, ya que si este proceso no se lleva a cabo, la pregunta sobre la que versaba el presente artículo, ¿hacia dónde camina la relación entre libertad religiosa y libertad de expresión? tendrá una fácil respuesta: hacia una preeminencia de la libertad de expresión, que acabará por convertirse en un derecho absoluto, con las negativas consecuencias que de ello se podrían derivar para la protección de la libertad religiosa en el ámbito jurídico y jurisprudencial.

¹¹⁶ Palomino Lozano, R., "Libertad de expresión y libertad religiosa: elementos para el análisis de un conflicto", op. cit, pp. 67-68.